

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“

in der ZEPPELIN-Studie:

Wie kompetent sind Hausbesucherinnen?

Zweite Qualitätsüberprüfung

Abb. 1 Logokombination nach ZEPPELIN und PAT

eingereicht von: Susanne Stillhart-Schilling
Christina Wirth Werren
Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

Abstract

Das Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ ist Bestandteil der Studie „ZEPPELIN 0-3“. Im PAT-Programm begleiten PAT – Elterntainerinnen Familien mit Kindern von 0-3 Jahren in Risikokonstellationen zu Hause und in Begegnungszentren. Ziel ist, die Erziehungskompetenz der Eltern zum Wohl des Kindes und der ganzen Familie zu stärken. Diese empirische Forschungsarbeit überprüft und bewertet mit der „Beobachtungsskala für Hausbesuche“ (BSHB-A+) die Kompetenz der Elterntainerinnen während Hausbesuchen im dritten Programmjahr. Die Ergebnisse dieser zweiten Überprüfung bestätigen, dass die Hausbesucherinnen insgesamt qualitativ gute bis sehr gute Arbeit leisten und die Eltern kompetent begleiten. Eine differenzierte Analyse zeigt, dass die Kooperation zwischen Elterntainerinnen und Eltern bezüglich der inhaltlichen Planung und Mitgestaltung der Hausbesuche Optimierungsbedarf aufweist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
2 Ausgangslage	7
3 Theoretische Grundlagen	9
3.1 Familiäre Lebenswelt und Beziehungsgestaltung.....	9
3.2 Qualität und Kompetenz von Hausbesucherinnen.....	11
3.3 Beobachtung und Beurteilung.....	18
4 Forschungsdesign	20
4.1 Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3.....	20
4.1.1 Projektbeschreibung	20
4.1.2 Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“	21
4.1.3 Elterntainerinnen im Frühförderprogramm PAT.....	23
4.2 Fragestellungen der Qualitätsüberprüfung	26
4.3 Forschungsmethodik.....	26
4.3.1 Forschungsmethode	26
4.3.2 Datenerhebung	28
4.3.3 Datenanalyse	29
4.4 Durchführung der Qualitätsüberprüfung	29
5 Ergebnisse und Interpretation	31
5.1 Erste deskriptive Ergebnisse und Interpretationen	31
5.2 Finale Ergebnisse und Interpretationen	31
5.2.1 Prozessqualität.....	32
5.2.2 Prozessqualität im Vergleich zur ersten Qualitätsüberprüfung	35
5.2.3 Analyse der Skalen mit tiefen Werten in der Prozessqualität	36
5.2.4 Effektivität.....	40
5.2.5 Effektivität im Vergleich zur ersten Qualitätsüberprüfung	44
5.2.6 Analyse der Skalen mit tiefen Werten in der Effektivität	44
5.3 Interrater-Reliabilität.....	47
6 Diskussion mit Beantwortung der Fragestellungen	48
7 Fazit und Reflexion	51
Literaturverzeichnis	53
Dank	57
Abkürzungsverzeichnis	58
Abbildungsverzeichnis	59
Tabellenverzeichnis	59

8	Anhang.....	I
8.1	Bewertungsskalen BSHB-A+	I
8.2	Skala 2, sieben tiefe Item-Werte.....	X
8.3	Skala 7, zwei tiefe Item-Werte	XI

1 Einleitung

Diese Masterarbeit setzt sich vertieft mit dem Thema Qualität und Kompetenz in der Arbeit mit sehr belasteten Eltern und ihren Kindern auseinander. Die Lebensumstände der Familien sind äusserst herausfordernd und gefährden dadurch die gesunde Entwicklung der Kinder und der familialen Beziehungsgestaltung. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf die Anforderungen und die Fähigkeiten von Hausbesucherinnen während der Arbeit mit der Mutter und dem Kind. Die Hausbesucherin soll zum Wohle des Kindes und der Familie aufgrund von Beobachtungen feinfühlig zur Aktivierung der Mutter-Kind-Interaktion beitragen. Ziel ist es, die Bindung¹ zu stärken und beide zur aktiv partizipierenden und freudvollen Tätigkeit miteinander anzuregen. Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können ist in sehr belasteten Familiensituationen eine grosse Herausforderung. Hierzu braucht es Fachwissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. In der vorliegenden Arbeit wird versucht dem Gegenstand dieser Herausforderung näher zu kommen, damit der Forschungsauftrag, die Qualität der Arbeit bei Hausbesuchen zu überprüfen, anschliessend beurteilt und verglichen werden kann.

Zu Beginn der Arbeit taten sich die Verfasserinnen schwer, als Beurteilende im fremden Fachgebiet der frühen Kindheit aufzutreten. Beratung und Begleitung von 0 bis 3-jährigen Kindern und deren Eltern gehören nicht zum Auftragsbereich der Schulischen Heilpädagoginnen der Volksschule (SHP PSS). Beim bewussten Vertiefen in die Materie wurde jedoch klar, dass sich grundlegende Anforderungen in der Arbeit mit Menschen nicht voneinander unterscheiden. Als Beobachterinnen können sich die Autorinnen zumindest aus der Perspektive der eigenen beruflichen Tätigkeit und der persönlichen Erfahrung als Eltern ein gewisses Mitspracherecht zugestehen oder durch den Forschungsauftrag in der MA geltend machen. Genaueres zum beruflich übereinstimmenden oder zumindest verwandten Gegenstandsbereich von Hausbesucherinnen und SHP wird im Kapitel sieben beschrieben.

Zuvor werden im dritten Kapitel die Hintergründe und Hauptanliegen zum Forschungsbereich von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) grob umrissen. Aus diesem Forschungsbereich stammt die im vierten Kapitel vorgestellte Studie „ZEPPELIN 0-3“ sowie das dazugehörige Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“. In den anschliessenden Kapiteln wird gemäss der üblichen Struktur von empirischen Forschungsarbeiten das eingangs erwähnte Thema zur Qualitätsüberprüfung von Hausbesucherinnen im Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“

¹ Bindung oder Bonding bezeichnet die Beziehungsentwicklung und die damit verbundenen Reaktionen des Kindes in der Interaktion mit der ersten engen Bezugsperson. Zusammenhängend verwendet wird der Begriff Attachment. Er bezeichnet das aus dem Bonding entstehende Bindungsmuster. Der Begriff wurde von den Bindungstheoretikern John Bowlby und Marie D.S. Ainsworth geprägt. Die Qualität dieses Bindungsmusters (Attachment) wird im 4-Typen-Modell definiert: B sicher gebunden, A unsicher-ambivalent gebunden, C unsicher-vermeidend und D desorientiert gebunden. Die Bindungsentwicklung und das daraus entstehende Bindungsmuster hängen mit der Qualität der Interaktion von Mutter und Kind direkt zusammen (vgl. Ainsworth, 1978; Bowlby, 2008, Dornes, 2011). Das Bindungsmuster hat einen Einfluss auf das soziale- und explorative Lernverhalten des Kindes (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2009).

aufgearbeitet. Doch kurz noch Anmerkungen zu Begrifflichkeiten und deren Verwendung in dieser Dokumentation:

„PAT – Mit Eltern Lernen“ (Parents as Teachers National Office, Inc. 2011) ist sowohl ein Programm als auch der Name der gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH). Diese hat ihren Sitz in Nürnberg. Der Einfachheit halber wird „PAT – Mit Eltern Lernen“ in der MA ab hier in der Regel nur noch mit PAT bezeichnet und auf das Zitieren dieser Quelle verzichtet.

Die Begriffe Hausbesucherin und Elterntainerin werden, auch wenn sie per Definition nicht das Gleiche bedeuten, im Programm und somit auch in dieser Arbeit als Synonyme verwendet. Der Besuch einer Familie beinhaltet einen zeitlich begrenzten Aufenthalt als (geladener) Gast in der Familie. Er beeinflusst die Familie allenfalls momentan und hat eine Art höfliche Distanz zu wahren. Die Trainerin handelt als Coach der Familie und hat den Auftrag die Eltern regelmässig zu beobachten, Beobachtetes zu kommunizieren, anzuleiten und zu fördern. Die Tätigkeit der Hausbesucherin als Trainerin beinhaltet die Elemente beider Beschreibungen.

Ebenso als Synonym werden die Bezeichnungen Eltern, Mutter und Vater behandelt. Die erste enge Beziehung von Kindern zu Erwachsenen entwickelt sich häufig, jedoch nicht immer, mit der Mutter. Auch andere erwachsene Bezugspersonen können diese erste enge Bindung stellvertretend gewährleisten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen wechseln die Begriffe Mutter, Vater und Eltern ab.

2 Ausgangslage

Die Grundlagenstudie „Frühkindliche Bildung in der Schweiz“ Stamm et al. (2009) zeigt auf, dass fundierte Evaluationen fehlen, die eine langfristige Wirkung von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) belegen können.

Die Schweizerische UNESCO-Kommission und das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz liessen zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der FBBE eine Orientierungshilfe zusammenstellen. Wustmann Seiler und Simoni (2012) vom Marie Meierhofer Institut erstellten den „Orientierungsrahmen FBBE in der Schweiz“. Dieses Arbeitsinstrument soll in der gesamten Schweiz Diskussionen zu Qualitätsanforderungen an Erziehungsverantwortliche kleiner Kinder, auf den Ebenen Wissenschaft, Ausbildung, Praxis, Verwaltung und Politik, weiter voran bringen.

„In der Schweiz weisen trotz guter Bildungsinfrastruktur sehr viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien kurz vor Schulbeginn bedeutsame Lücken ... auf, die für den Schulerfolg essentiell sind“ (Lanfranchi, 2014, p. 38). Pädagogisch tätige Personen, Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen können diese Aussage bestätigen. Das Gelingen der positiv konnotierten Einschulung wird zunehmend schwieriger und ist öfters gefährdet. Es ist hinlänglich bekannt, dass ein positiver Schulstart für die weitere Schullaufbahn eines Kindes grundlegende Voraussetzungen schafft. Vermehrt werden Kinder eingeschult, deren körperlicher, sozio-emotionaler, kognitiver oder sprachlicher Entwicklungsstand nicht ihrem Alter entspricht (ebd.). Dies obwohl sie keine körperlich-strukturelle oder funktional bedingte Beeinträchtigungen² aufweisen. Selbst erfahrene und ausgewiesene kompetente Pädagogen und Heilpädagogen stossen teilweise an Grenzen der pädagogischen Machbarkeit. Die Not der betroffenen Kinder wird sowohl in sozialer als auch in kognitiver Hinsicht mit zunehmendem (Schul-)Alter grösser. Diese Phänomene sind (heil-)pädagogisch und langfristig auch sozioökonomisch äusserst relevant (Hafen, 2014, p. 4). Es besteht dringender Handlungsbedarf. Damit die Bildungschancen dieser Kinder langfristig erhöht werden können, gilt es dafür zu sorgen, dass bereits vor Schuleintritt möglichst wenige Lücken entstehen und die Voraussetzungen für eine gesunde kindliche Entwicklung gewährleistet werden. Sozial benachteiligte, entwicklungsgefährdete Kinder und ihre Familien sind auf Unterstützung angewiesen. Dies bedeutet, dass sie möglichst früh erfasst, gezielt begleitet und gefördert werden sollten (vgl. Neuhauser & Lanfranchi, 2010, p. 16-20; Hafen, 2014).

² Der Begriff bezieht sich auf die Komponenten Körperstruktur und -funktion und wird in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Jugendlichen und Kindern verwendet. Er bezeichnet grob zusammengefasst den Körper mit seinen Organen und Funktionen. Die Klassifikation insgesamt geht vom gesunden Menschen aus und beschreibt mögliche Ursachen und Einflüsse, die das Kind in seiner Aktivität als partizipierendes Individuum der Gemeinschaft körperlich, psychisch und sozial beeinträchtigen oder hemmen. Das ICF-CY ist ein systemisches bio-psychosoziales Komponenten-Modell und bezieht die Wechselwirkungen von fokussierter Person, Umfeld und den eingangs erwähnten Komponenten mit ein (vgl. WHO 2011).

In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden Grundsteine für die spätere Entwicklung und für den Erfolg in der Schule gelegt. Evaluationsergebnisse aus der Grund- oder Basisstufe verweisen „auf den Erfolg früher FBBE – Programme für benachteiligte Kinder“ (Stamm et al, 2009, p. 98). Die Familie wird als „die wichtigste erste Bildungsinstanz“ (Corell & Lepperhoff, 2013) beschrieben. Kinder brauchen Erwachsene, auf die sie sich verlassen können und die sie aufmerksam und fürsorglich begleiten (Wustmann Seiler & Simoni, 2012).

An diesem Punkt setzt das Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbegleitung und Integration, kurz ZEPPELIN genannt, an. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich hat seit 2009 mit ZEPPELIN den Auftrag³ einer longitudinal angelegten, sozio-kulturellen Präventions-Studie im Bereich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) an die Hand genommen. Die Ziele des Projektes sind die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Früherkennung von Eltern und Kindern in Risikokonstellationen⁴ und die daraus folgende fallbezogene, frühe Förderung von Säuglingen und Kleinkindern. Langfristig sollen diese Massnahmen der selektiven Prävention dazu beitragen die Bildungschancen dieser Kinder zu erhöhen

Zur Studie gehört das Frühförderprogramm PAT. Dieses wird von PAT-Elterntainerinnen implementiert und unterstützt Eltern in ihrer Aufgabe als Erziehungsverantwortliche. Die Qualität der Programmumsetzung hängt in hohem Masse von der Kompetenz der Elterntainerin ab und wird regelmässig überprüft.

Bestandteil dieser Masterarbeit ist die zweite Überprüfung der Arbeitsqualität von Elterntainerinnen während Hausbesuchen. Im folgenden Theorieteil setzen sich die Studentinnen mit damit zusammenhängenden Themenbereichen auseinander.

³ Die Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) hat die Trägerschaft inne und forscht in Kooperation mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vertreten durch das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB). Das Projekt ZEPPELIN 0-3 steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und wird vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützt (vgl. Lanfranchi, 2011).

⁴ (Psychosoziale) Risikokonstellationen betreffen die Umweltfaktoren des Kindes, welche seine Entwicklung hemmen oder behindern könnten. Die Faktoren umfassen psychische, soziale oder wirtschaftliche Belastungen der Familie.

3 Theoretische Grundlagen

Die im Zusammenhang mit der Qualitätsüberprüfung zu bearbeitenden Themenbereiche sind:

- Familie und Beziehungsgestaltung
- Qualität und Kompetenz von Hausbesucherinnen
- Beobachten und Beurteilen

3.1 Familiäre Lebenswelt und Beziehungsgestaltung

Das bio-ökologische Modell der lebenslangen, menschlichen Entwicklung (vgl. Bronfenbrenner, 1989) beschreibt anschaulich den komplexen Zusammenhang und die Wechselwirkung vom kleinen (Mikrosystem) zum grossen Ganzen (Makrosystem) sowie umgekehrt, dabei steht der heranwachsende Mensch im Zentrum dieses Modelles. Das Kind entwickelt sich zu Lebensbeginn im Beziehungsgefüge der Mikrosystemkomponente Familie. Dazu gehören die interagierenden Individuen Kind, Eltern, Geschwister und Verwandtschaft und Objekte, wie Wohnung, Spielsachen und Alltagsgegenstände als auch Symbole, wie zum Beispiel Gesten, Zeichen und Sinnbilder (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, pp. 143-144). Weitere Komponenten im Mikrosystem sind Freunde und später die Schule. Die Interaktionen und die Beziehung dieser Komponenten untereinander bilden je nach Alter der im Zentrum stehenden Person zusätzliche Lebensräume beziehungsweise Umwelten. Diese Beziehungen und Interaktionen im Mikrosystem werden als Mesosystem bezeichnet. Der Einzelne, auch das Kind, ist aktiv und unmittelbar am Geschehen im jeweiligen Lebensraum beteiligt, beispielsweise der Mutter-Kind-Interaktion. Die Familiensystemtheorie (Minuchin, 1977) lehnt an die Systemtheorie Bronfenbrenners an und beschreibt die Wechselwirkung der einzelnen Mitglieder einer Familie und ihrer Beziehungen zueinander. Das Wohlergehen des Einzelnen in der Familie beeinflusst das Kind, Familienmitglieder, Freunde und das berufliche Umfeld je nach Lebensalter und aktueller Lebenssituation.

Gemeinde, Schulsystem unter anderem bilden das Exosystem; auf dieser Ebene ist das im Zentrum stehende Individuum nicht aktiv beteiligt, wird aber von Ereignissen mitbeeinflusst, zum Beispiel von Arbeitslosigkeit der Eltern und oder finanzieller Not. Dieses Exosystem ist im Makrosystem eingebettet.

Das Makrosystem wird von Kultur, Wirtschaft und dem Gedankengut einer Gesellschaft gebildet und durchdringt alle Systeme „niedriger Ordnung“ (ebd.). Es beeinflusst die Lebensräume der Menschen durch unterschiedlichste Ereignisse wie Krieg und Frieden und begründet soziale Not oder Wohlstand.

Der gesellschaftliche und politische Wandel beeinflusst die Lebensgestaltung von Familien (vgl. Corell & Lepperhoff, 2013). Daraus entstehen neue Herausforderungen an Familien, an die Erziehung und Bildung der Kinder. Entwickeln sich vermehrt soziale und ökonomische Unterschiede, entstehen Belastungen für Familien und Kinder. In der Folge ist die Basis für die

positive Entwicklung von Kindern in diesen Familien gefährdet (ebd.). Auf dem Hintergrund von alleinerziehender Elternschaft, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, Migration, Asyl oder mangelnder Ausbildung nehmen diese Belastungen überhand. Damit Kinder aus sehr belasteten Familien trotzdem eine Chance auf erfolgreiche Entwicklungs- und Bildungsprozesse haben, brauchen sie und ihre Eltern Unterstützung (vgl. Corell & Lepperhoff, 2013; Betz & Prein, 2015; Andresen et al., 2013).

Verwendete Begriffe wie Risikokonstellation, Migrationshintergrund, Armut, die unterstützungsbedürftig und präventiv einwirken, haben zuschreibenden, defizitären Charakter. In Kombination verwendet, implizieren diese Begriffe ein simplifizierendes Abbild der Realität. Sie tendieren zum Pauschalisieren, Etikettieren und wirken dadurch separierend. Migrationshintergrund beispielsweise beinhaltet nicht automatisch eine Risikokonstellation und wirkt nicht grundsätzlich entwicklungsgefährdend auf Kinder (Betz & Prein, 2015). Armut ist ein sehr hoher Belastungsfaktor und eine reale Gefahr für die gute Bindungsbeziehung von Mutter und Kind, muss diese aber nicht zwingend negativ beeinflussen. Andresen et al. (2013) erwähnt hier den Begriff „arm, im Wohlergehen“ (AWO-ISS 2012; zitiert nach ebd., p. 36).

Meist führen mehrere Faktoren zu einer Risikokonstellation und eine Kombination von widrigen und im Übermass belastenden Umständen kann in jeder Familie auftreten und jeden betreffen.

In Folge verzichten die Autorinnen darauf, die Umstände der Hausbesuche, welche auf Risikokonstellationen gründen, ständig zu erwähnen. Der Fokus der Arbeit richtet sich explizit auf die Hausbesucherinnentätigkeit in Familien mit bereits verorteten Bedürfnissen, definierten Belastungen und wahrscheinlicher Gefährdung der Kindsentwicklung und des Wohles der Familie.

Da das Kind durch die soziale Umwelt beeinflusst wird, jedoch als neugeborener Mensch sozusagen kosmopolitisch (Zimbel, 2011) ist, kann es theoretisch überall und von jedermann entwicklungsfördernd umsorgt werden. Es ist eine Tatsache, dass der Mensch von Grund auf ein soziales Wesen ist und wir Menschen durch diesen Umstand nicht nur miteinander, sondern eben auch voneinander leben, voneinander abhängen. Somit wäre es selbstverständlich, dass wir als soziale Gemeinschaft für einander sorgen und einstehen. Zimbel geht soweit, dass er darin eine sozio-kulturelle Verantwortung sieht, die nicht nur von den Eltern getragen werden muss (ebd.).

FBBE gehört zum Recht eines jeden Kindes und zwar bereits ab dem ersten Moment seiner Geburt (Stamm M. , 2010). Hierbei ist anzumerken, dass mit früher Bildungsförderung die bewusste Anregung aller kindlichen Sinne durch Erwachsene und nicht die Vorverlegung schulischer Inhalte in die frühe Kindheit gemeint sind (ebd.). Jedes Kind soll unabhängig von seiner Herkunft und seinem sozialen Umfeld die Möglichkeit erhalten, sich seinem Potential entsprechend zu entwickeln und zu entfalten.

Ist eine entwicklungsförderliche Beziehungsgestaltung nicht möglich, sollen einfach zugängliche Angebote die Familien ansprechen und zur Teilnahme an Förderprogrammen zur Bildung,

Betreuung und Erziehung motivieren (Corell & Lepperhoff, 2013). In solchen Förderprogrammen unterstützen Fachpersonen Eltern bei ihrem Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag. Die Kompetenz der Fachperson Elterntainerin wird im folgenden Unterkapitel umschrieben und definiert.

3.2 Qualität und Kompetenz von Hausbesucherinnen

Bevor auf die Qualitäts- und Kompetenzansprüche an Elterntainerinnen eingegangen wird, folgt ein kurzer, allgemeiner Exkurs zu den Begriffen Qualität und Kompetenz.

Aus Wirtschaft und Industrie kennt man den Begriff „search for excellence“ (Schratz, 2000, p. 155). Dieser Begriff erhebt den Totalanspruch auf beste Qualität. Im Sport oder im Unterricht, wo es um messbare Leistungen geht, wird die Qualität in Form von Preisen oder Noten ausgezeichnet. Qualität bezieht sich auf Produkte. Dabei muss mit dem Begriff Produkt nicht ein Objekt gemeint sein. Es können auch Ergebnisse von Prozessen oder Endleistungen im übertragenen Sinne als Produkte verstanden werden. Die Kundschaft hat direkten Einfluss auf die Merkmale von Qualität, abhängig davon wieviel sie bereit ist zu bezahlen (ebd.). Qualität gehört als Unterrichtsqualität zum Alltag der Schule (Hattie, 2014; Meyer, 2004). Trotz Standards, die guten Unterricht definieren, ist es nicht möglich diesen allen Schulkindern zu garantieren. Guter Unterricht findet nicht per se statt. Es braucht vor allem gute Lehrpersonen (ebd.), die bewusst methodisch-didaktisch Inhalte aufbereiten und Lektionen sinnvoll rhythmisieren. Es braucht motivierte Schülerinnen und Schüler, altersentsprechende Lehrmittel, ein praktisches und gut ausgerüstetes Schulzimmer, einen verständnisvollen Hauswart, kooperative Heilpädagogen, sinnvolle Stundenpläne, zufriedene Eltern und organisierte Schulleiter.

Diese Aufzählung ist keinesfalls abschliessend. Sie soll zeigen, dass unterschiedlichste Elemente und Merkmale Qualität nicht nur ausmachen, sondern sich wechselwirkend beeinflussen. Doch zuerst einmal müssen diese Elemente und Merkmale erkannt und beschrieben, definiert werden. Mit Qualität sind Erwartungen, Werte, Anforderungen und Normen verbunden. Diese bestimmen, was gute Qualität ist und wie sie gewährleistet werden kann. Das bedeutet, Qualität muss für den jeweiligen Gegenstand definiert sein.

Modelle helfen, definierte Elemente und Merkmale zu strukturieren und miteinander in Beziehung zu setzen. Regelmässige Selbst- und Fremdüberprüfung, durch Reflexion, Beobachtung und standardisierte Instrumente, unterstützen die Entwicklung und den Erhalt von Qualität.

Stamm (2012) fasst zusammen: Gutes Qualitätsmanagement bezieht sich auf ein Konzept, auf eindeutige und verbindliche Begrifflichkeiten. Qualitätsmerkmale sind definiert. Es lässt sich nachvollziehen auf welcher Basis Haltung und Verständnis zum Gegenstand begründet sind. Zudem sind Ziele ausgesteckt und lassen sich demzufolge auch auf ihre Erreichbarkeit überprüfen.

Kompetenz könnte man spontan formuliert als Summe von Können oder verschiedener Fähigkeiten bezeichnen. Rechtlich gesehen berechtigt eine ausgewiesene Kompetenz, beispielsweise in Form eines Diploms, zur Berufstätigkeit. Fähigkeiten können implizit (unbewusst) oder explizit (bewusst) angeeignet sein. Dasselbe gilt für die bewusste und unbewusste Umsetzung von Fähigkeiten. Je nach Erfahrung und Habitus⁵ der Berufsperson treten Kompetenzen in Form von beruflicher Souveränität⁶ zutage. Hier könnte man den Qualitätsbegriff „excellence practice“ anbringen. Je nach Profession einer Person sind unterschiedliche Kompetenzen gefragt. Wirtz (2014) definiert:

... Kompetenz bezeichnet ein Leistungskonstrukt das stärker als das Konstrukt der Intelligenz den Handlungsbezug in realen Kontexten berücksichtigt. Die Kontextspezifität von Kompetenz impliziert, dass die Definition und Einschätzung von Kompetenz, die intendierte Anwendungssituation berücksichtigen muss. Bspw. ermöglicht ein Studium den Erwerb berufsbezogener allgemeiner Kompetenzen: Aber erst die Kenntnis des Anforderungsprofils der tatsächlich anschließend ausgeführten beruflichen Tätigkeit bestimmt, ob der Beruf kompetent ausgeführt werden kann. Kompetenzen werden durch Erfahrung erworben und sind durch Erfahrung (Interventionen, Bildungsprozesse) veränderbar. Spezifischere Definitionen des Kompetenzbegriffs variieren insbesondere in Abhängigkeit der Inhaltsbereiche (z. B. ... berufliche Kompetenzentwicklung) (p. 854).

Überträgt man die Definition auf die Tätigkeit einer Elterntrainerin lautet sie folgendermassen: Kompetenz zeigt sich bei der Hausbesucherin, wenn sie auf der Basis von theoretischem und empirischem Wissen den Hausbesuch plant und wenn sie in der Situation der Familie angemessen agieren und reagieren kann, ohne das Ziel und den damit verknüpften Qualitätsanspruch an ihre Tätigkeit aus den Augen zu verlieren. Es fällt auf, dass menschliche, individuelle Aspekte in der Definition von Wirtz (ebd.) fehlen. Bevor der Mensch zu einem erwachsenen, beruflich tätigen Wesen wird, lebt und entwickelt er sich wechselseitig beeinflusst von eigenen Erfahrungen, Familie, Schule und Gesellschaft zu einem einzigartigen Individuum. Dieses Individuum verfügt bereits vor der fachspezifischen Kompetenzaneignung über soziale, emotionale und sachliche Kompetenzen.

Vereinfachend könnte man Kompetenz als erstes auf zwei Ebenen verorten. Die eine Ebene bezieht sich auf die menschlichen, personalen und die andere auf die berufsbezogenen Fähigkeiten und Qualitäten der Hausbesucherin.

Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann und Pietsch (2011) verorten diese beiden Ebenen im Habitus der Fachperson. Dieser Habitus entwickelt seine persönlichen und fachspezifischen

⁵ „Habitus; [engl. habitus; lat. äußere Erscheinung, Gehabe, Gewöhnung], ... auch soviel wie körperlich-seelische Haltung der Person oder auch Erscheinungsbild eines Zeitabschnittes oder einer Gemeinschaft“ (Wirtz, 2014).

⁶ „Souveränität; souveränes Handeln o. Ä: mit grosser Souveränität leitete er die Verhandlung, souverän; überlegen und sicher im Auftritt und Handeln“ (Dudenredaktion, 2010).

Fähigkeiten durch implizite und explizite Einflüsse sozialer, affektiver und kognitiver Art, von innen und aussen. Zusätzlich beeinflusst wird er durch die individuelle Situationswahrnehmung und Situationsanalyse vor und während des Hausbesuches. Insgesamt machen diese Faktoren, kombiniert mit Engagement und Planung, die Fachperson in ihrer Funktion als Elterntainerin aus. In der Abbildung 2 wird diese Ausgangslage als Disposition bezeichnet (ebd.).

Das effektive Handeln in der Situation und die anschließende Analyse und Evaluation fassen Fröhlich-Gildhoff et al. als Performanz zusammen (Abb.1, ebd.).

Abb. 2 Kompetenzmodell Fröhlich-Gildhoff et al. (2011), überarbeitet (2014)

Oder anders formuliert: Während der Durchführung des Hausbesuches zeigen sich die tatsächlich zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und Kompetenzen der Elterntainerin und sie sind ausschlaggebend für die Qualität desselben.

Auf welchem Weg die Hausbesucherinnen diese Kompetenzen erreichen und welche Fähigkeiten dafür vorausgesetzt werden, beschreibt das Unterkapitel 4.1.3 Grundausbildung und Ausbildung im Frühförderprogramm PAT.

Roggman, Boyce und Innocent (2008) erläutern in ihrem Buch über das entwicklungsorientierte Erziehungsverhalten „Developmental Parenting“ den Auftrag der Elterntainerin bei ihrer Tätigkeit. Dazu gehören: Partner sein, Anleitung geben und zum Nachdenken anregen. Die Umschreibung dieses Auftrags lautet im deutschen Implementierungshandbuch folgendermassen (Parents as Teachers National Office, Inc., 2011, pp. 11-12):

Partnerschaft: Die Elterntainerin nutzt den routinemässigen Ablauf des Hausbesuches um ein Modell des partnerschaftlichen Umgangs miteinander zu schaffen. Sie baut bei der Unterstützung der Familie und bei der Elternbildung stets auf den Stärken der Familie auf. Das Ziel ist, Selbstwirksamkeit [Anmerkung d. Verf.]⁷ zu fördern und eine Umgebung zu schaffen, in der die Eltern sich wohlfühlen und bereit sind, sich auf das Lernen und das Entdecken der eigenen Stärken einzulassen. Im Laufe der Entwicklung ihrer Beziehung ... arbeiten Eltern und Elterntainerinnen gemeinsam daran, die Stärken und Herausforderungen der Familie zu identifizieren, ihre eigenen Ressourcen und Unterstützungssysteme zu erkennen und Ziele zu setzen und zu erreichen.

Anleitung: In der Rolle als Anleiterin bemüht sich die Elterntainerin, die Eltern zur engagierten Mitarbeit während der Eltern-Kind-Aktivität zu bewegen. Dann begreifen die Eltern, wie sich ihr Kind entwickelt und wie sie selbst diese Entwicklung beeinflussen können. Die Elterntainerin motiviert die Eltern zu diesen Interaktionen und hält sie bei der Stange. So verstärkt sie positives Erziehungsverhalten, indem sie die Eigenwahrnehmung und praktische Erfahrung der Eltern fördert. Dann verstehen die Eltern immer besser, was die Gründe für ihr eigenes Verhalten und für das Verhalten ihres Kindes sind [Anmerkung der Verf.]⁸. Die Elterntainerin unterstützt die Eltern dabei, ein gesundes und sicheres Umfeld für ihr Kind zu schaffen und Erziehungspraktiken zu verwenden, die eine optimale Entwicklung der Kinder fördern.

Anregung zum Nachdenken: Mit Hilfe verschiedener zum Nachdenken anregenden Techniken motiviert die Elterntainerin die Eltern, um so deren Weiterentwicklung und Verhaltensänderung zu fördern. ... Sie verwendet ... gezielte Fragen, Rollenspiel oder Visualisierung, um den Eltern zu helfen, die Verbindung zwischen sich und dem Verhalten des Kindes und dem Wohl der Familie immer besser zu verstehen, ihr Wissen zu vergrössern und konkrete Schritte zu unternehmen. Elterntainerinnen ermutigen die Eltern, wirksame Strategien zum Umgang mit

⁷ Die Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura, 1997) bezieht sich auf den Glauben, über die nötigen Fähigkeiten zu verfügen, um erwünschte Ergebnisse zu erzielen. Selbstwirksamkeit bezeichnet also die subjektive Überzeugung einer Person, ein bestimmtes Verhalten erfolgreich ausführen zu können. Diese Überzeugung wirkt sich darauf aus, wie ausdauernd man Ziele verfolgt und wie erfolgreich man Ziele erreicht.

⁸ Die Attributionstheorie von Weiner (1974) macht Ursachen für das Verhalten verantwortlich. Je nach dem worauf diese begründen, ob von innen oder aussen verursacht, kann das betroffene Individuum an eine mögliche Veränderung glauben.

schwierigen Situationen zu entwickeln. Sie behalten die zukünftigen Bedürfnisse der Familie stets im Blick.

Fazit: Die Elterntainerin schafft bei ihrer Tätigkeit Voraussetzungen, die es den Eltern ermöglichen ihr eigenes elterliches Potential und Know-how einzusetzen, zu entfalten und weiterzuentwickeln. Die Elterntainerin ist während des Hausbesuches aufgefordert ihr Bewusstsein dahingehend zu schärfen. Dies bedingt, dass sie weiss, was Theorien und darauf basierende Programme vorgeben und vorschreiben. Dabei ist es wichtig, in der Situation der Familie die Eltern angepasst, fallbezogen und bedürfnisorientiert anzuleiten und zu beraten. Das Bewusstsein über die Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen und Belastungen der einzelnen Familien und Familienmitglieder ist unbedingt immer wieder zu aktualisieren.

Die Wechselwirkungen von Einflüssen sind oft nicht eindeutig und mit dem allgemeinen Wissen der pädagogischen Psychologie begrenzt zu erfassen. Tatsache ist auch, dass je nach Ursprung und Dimension von Einflüssen zusätzliche fachspezifische therapeutisch-psychologische Begleitung nötig wäre, die nicht in den Aufgabenbereich von Elterntainerinnen gehört. Hier gilt es immer wieder genau hinzuschauen, denn gerade bei beratend-anleitenden Tätigkeiten können die Übergänge der Zuständigkeitsbereiche fließend sein.

Damit die beratende Tätigkeit der Hausbesucherin qualitativ gut funktioniert, braucht es neben fachspezifischem Wissen auch Einsicht in die eigene Persönlichkeit und Bindungsprägung. Jungmann und Reichenbach (2009) sprechen eine deutliche Sprache:

Die Fähigkeit, eigene Bindungsmuster, die aus früheren Beziehungsgefügen resultieren, in aktuellen Beziehungsgefügen zu erkennen, ist die Grundvoraussetzung für die bewusste Aufrechterhaltung und Stärkung beziehungsfördernden Verhaltens beziehungsweise für den sukzessiven Abbau von beziehungsstörendem Verhalten. Dies erfordert ein hohes Mass an Selbstreflexion zur eigenen Person und des eigenen praktischen Handelns im pädagogischen Setting“ (p. 151).

Soll eine sichere Beziehung der Elterntainerin zu den Eltern gelingen, so ist sie bedingt durch die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Elterntainerin als Bezugsperson sowie deren spezifische Feinfühligkeit, die sich im feinfühligem Verhalten äussert (ebd.).

„Die Bindung zwischen Personen ist zunächst und vorab eine emotionale Grösse, ebenso wie die Kommunikation zwischen Gruppenmitgliedern Informationen liefert, die Emotionen auslösen“ (Schneider & Lindenberger, 2012, p. 499).

Der Zusammenhang von Bindung, „sensitiver Responsivität“ (Rensberger, 2011) und Verhalten von pädagogischen Fachpersonen auf der Ebene der Interaktion unter Erwachsenen ist im Sinne eines verwandten Gegenstandsbereiches (Bamler, Werner, & Wustmann, 2010, p. 18) genauer zu betrachten. Im Folgenden wird versucht, diesem Bereich näherzukommen. Er trägt wesentlich zum

guten Gelingen der Beziehungsarbeit zwischen Hausbesucherin und Eltern bei. Der Aufbau einer guten, vertrauensvollen Beziehung ist während der ersten Phase des Begleitprozesses der Hauptauftrag der begleitenden Person. Eine Beziehung muss als positiv erfahren werden, damit Vertrauen aufgebaut werden kann. In der Tätigkeit müssen nach Ahnert (2007) folgende Elemente sicht- und spürbar werden:

- Zuwendung
- Sicherheit
- Stressreduktion
- Explorationsunterstützung
- Assistenz

Betrachtet man diese Aufzählung, so ist zu erkennen, dass diese entwicklungs- oder eben bindungsförderlichen Eigenschaften eng an Inhalte der primären Bindungsentwicklung zwischen Kind und Mutter anlehnen.

Wenn im Miteinander von Menschen ein engeres Beziehungsverhältnis entsteht, hat dies, wie bereits zitiert (Schneider & Lindenberger, 2012), auch mit einer Art Bindung zu tun. Die Qualität dieser Beziehung hängt davon ab, wie dem Gegenüber begegnet wird und welche Beweggründe für die Arbeit grundsätzlich gelten. Der wertschätzende Kontakt, eine feinfühlig Wahrnehmung und eine einfühlsame Einstellung prägen den gegenseitigen Umgang (Rogers, 1961; Schaefer, 2010). Die Beweggründe zeigen sich in der Haltung der unterstützenden Person. Rogers (1961) stellt fest:

Heute würde ich die Frage so stellen: Wie kann ich eine Beziehung herstellen, die dieser Mensch zu seiner Persönlichkeitsentfaltung benutzen kann? Seitdem ich die Frage so formuliere, erkenne ich, dass alles, was ich gelernt habe, in all meinen menschlichen Beziehungen - nicht nur im Umgang mit problembeladenen Klienten - anwendbar ist.“ Er fügt am Schluss an: „Ich kann die Grundthese in einem Satz wie folgt zusammenfassen: Wenn ich eine gewisse Art von Beziehung herstellen kann, dann wird der andere die Fähigkeit in sich selbst entdecken, diese Beziehung zu seiner Entfaltung zu nutzen, und Veränderung und persönliche Entwicklung finden statt“ (p. 46-47).

Eine Beziehung die Hilfe zur Selbsthilfe leistet, ist notwendig und wird hergestellt, wenn die Hausbesucherin ein bewusstes Gespür dafür entwickelt, was während des Hausbesuches passiert und was folglich zu tun oder zu lassen ist. Eine Art „sensitiver Responsivität“ auf der Erwachsenenenebene ist gefragt, aber nicht prompt reagierend wie beim Säugling, sondern eben feinfühlig überlegt; eine Entscheidungsfindung, die verknüpft ist mit intra- und interindividuellen Erfahrungen und damit verbundenen Gefühlen. Diese bewusst gemachten Emotionen bestimmen die Reaktionen (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012). Sie regulieren Handlungen und können sowohl positiv als auch negativ bewertet sein. Reaktionen finden sowohl in der Person selber als auch in der Aktion zwischen der einen und der anderen Person als Interaktion statt. Die

Reaktionen bestimmen die Verhaltensspielräume und beeinflussen die Beziehungsqualität zwischen Elterntainerin und Mutter. Dornes (2011) konstatiert, dass das Kind der sorgenden Person etwas zeigt und sich sofort vergewissert, ob diese es auch gesehen hat. Dabei ginge es nicht nur darum, "dass beide *dasselbe* sehen (joint attention), sondern darum, dass sie es *gemeinsam* sehen (*shared attention*)" (Dornes, 2011, p. 153). Hierbei fügt er an, dass in diesem Moment kognitive und oder affektive Aspekte zusammenspielen. Auf ähnliche Art und Weise soll auch die Elterntainerin mit der Mutter zusammen arbeiten. Remsberger (2011, p. 32) erwähnt in diesem Zusammenhang Lew Wygotsky (1987), der alle Bewusstseinsphänomene aus der sozialen Interaktion ableitete und „... in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen“ ‚die allererste Quelle für die Entwicklung der inneren individuellen‘ (ebd., p. 85) Persönlichkeitseigenschaften sah.

Rogers (1961) und Schaefer (2010) beziehen sich auf eine echte und selbstreflektierende, einfühlsame und tolerante Art von Begegnung. Toleranz bedeutet, den anderen nicht nur ertragen und aushalten, sondern sogar wertschätzen können, auch wenn er anders ist. Beide gehen davon aus, dass nur dadurch ein Prozess und somit positive Veränderungen möglich werden. Für Schaefer ist der Glaube an die Veränderung als „belief in change“ (2010, p. 123-124) die Voraussetzung für die Wertschätzung und somit die gelingende Beziehungsgestaltung. Sie erwähnt hierzu, dass die Selbstreflexion dazu beiträgt, die Fähigkeit zur Empathie zu stärken (p. 111).

Das Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Hausbesucherin ist als kooperativer Akt unter Erwachsenen zu verstehen. In der Familie wird die Entwicklungsförderung der Kinder durch deren Eltern mit der Hausbesucherin zusammen aktiv begleitet und aufgebaut. Analog läuft es in der Zusammenarbeit von KLP und SHP mit dem Ziel der Entwicklung integrativer Unterrichtsdidaktik zu Gunsten der ganzen Klasse und des einzelnen Schulkindes. Man könnte diese Art von Zusammenwirken als Ko-Konstruktion (Fthenakis, 2009) und Ko-Kooperation auf der übergeordneten Ebene, in Anlehnung an die Lerngemeinschaft von Fthenakis zwischen Erwachsenen und Kind, auch auf Eltern und Elterntainerin beziehen. Wenn Erwachsene miteinander lernen, lernen sie auch voneinander. In einem Beziehungsverhältnis wie es zwischen Eltern und Elterntainerin entstehen soll, ist das kommunikativ-interaktiv asymmetrische Gefälle, wie es zwischen Kindern und Erwachsenen eher besteht (Oerter & Montada, 1982, p. 227) unbedingt zu vermeiden. Elterntainerin und Eltern begegnen sich auf Augenhöhe. Damit dies gelingt, bedarf die Hausbesucherin nach Fröhlich-Gildhoff (2011) einer forschenden Haltung. Einer Haltung, die wissen will, wo die Stärken und Ressourcen einer Familie liegen. Einer Haltung, die zulässt, dass gemeinsames Lernen eine gewisse Offenheit, Neugier Unbekanntem und Ungewohntem gegenüber benötigt und dass es in Ordnung ist, wenn man nicht alles weiss und kann. So wird es auch möglich, den Schritt in die Zone der nächsten Entwicklung (Wygotski, 1969) zu initiieren und gemeinsam mit und in der Familie zu lernen.

Fazit: Der Erfolg der Intervention einer Elterntainerin im direkten Feld der Familie ist abhängig vom Grad der Disposition von Fähigkeiten, dazu gehören Offenheit, Neugier, Feinfühligkeit, die Variablen⁹ Rogers' und die Qualität der Umsetzung, die Performanz. Der Erfolg schlägt sich schlussendlich nieder in der Qualität der effektiven Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Kind vgl. (Roggman, Boyce, & Innocenti, 2008).

3.3 Beobachtung und Beurteilung

Gegenstand der vorliegenden Forschung ist die Kompetenz von Elterntainerinnen bei Hausbesuchen. Der Forschungsauftrag zieht die Fragestellung und deren Untersuchung aus der direkten Tätigkeit von Hausbesucherinnen am natürlichen Arbeitsort. Wenn Untersuchungsdaten vor Ort beobachtet und erhoben werden, spricht man von Feldforschung.

Die Feldforschung geht auf Kurt Lewin (1963) zurück. Sie gibt dem Beobachter die Möglichkeit, Menschen im natürlichen Kontext mitzuerleben und so dem Untersuchungsgegenstand ohne Verzerrung wirklich nahezukommen (Mayring, 2002). Die Feldforschung gehört laut Mayring ins „klassische Gebiet qualitativ orientierter Soziologie“ (ebd., p 54). Die Soziologie wird als eine nicht nur für Laien schwer verständliche und ausserordentlich komplexe Wissenschaft beschrieben. Ein Exkurs in die Grundzüge der Soziologie würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sehr vereinfacht zusammengefasst kann gesagt werden, dass sie als Wissenschaft beschrieben wird, die sich mit dem Erleben, Denken und Handeln von Individuen in unterschiedlichen sozialen, aktuellen Kontexten beschäftigt. Diese Kontexte können sich auf Familie, Peergroup bis hin zu wirtschaftlich, politisch und anderweitig organisierte Systeme beziehen. Soweit scheint sie mit den sozialpsychologischen und sozialpädagogischen Wissenschaften übereinzustimmen. Doch die Soziologie macht es sich auch zur Aufgabe im Gegensatz zu anderen soziologischen Disziplinen (Scherr, 2006), erhobene Daten in einen grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Obwohl die FBBE und deren Verfechter grundsätzlich in diesem Zusammenhang zu sehen sind, bezieht sich die Fragestellung im vorliegenden Forschungsprozess auf die Qualitätserforschung des sozialpädagogischen und beratenden Anteils in der Tätigkeit von Elterntainerinnen.

Die Beobachtung in der realen Umgebung ist in diesem Fall insofern in ihrer Natürlichkeit verändert, als da sozusagen zwei fremde Beobachter installiert werden, die Studentin und die Videokamera. Sie sind dabei, aber nicht im Sinne eines aktiv-teilnehmenden Beobachters. Bamler spricht hier sinnvollerweise von einer passiv-teilnehmenden Beobachtung, weil die Beobachterin nicht interagierend ins Geschehen eingebunden ist (vgl. Bamler, Werner, & Wustmann, 2010, p. 96). Trotzdem ist zu bedenken, dass auch diese Art von Beobachtung das Geschehen beeinflussen kann und es erfahrungsgemäss auch tut (ebd.). Fühlen sich die Beteiligten beobachtet, kann je nach Situation und Befindlichkeit der Beteiligten dieser Umstand ganz oder eben gar nicht ausgeblendet werden. Wenn technische Hilfsmittel angewendet werden oder Beobachter anwesend sind, wird bei der Datenaufnahme von direkter Beobachtung gesprochen.

⁹ Authentizität und Transparenz, Akzeptanz sowie Empathie (vgl. Rogers, 1961, p. 51)

Da nachträglich alle Videoaufnahmen von einem nicht anwesenden Beobachter zusätzlich begutachtet werden, kommt auch die indirekte Beobachtung als Methode zum Einsatz.

Damit die Beobachtungen eng von der konkreten Forschungsfrage geleitet werden und beurteilt werden können, müssen zu beobachtende Kriterien beschrieben und definiert werden (vgl. Mayring, 2002). Dies bedingt jedoch, dass die Beobachtungsdimensionen im Voraus bekanntgemacht werden und der Beobachter sich mit den zu erhebenden Inhalten und Gesichtspunkten vertraut macht. Mayring nennt diesen Vorgang den „Beobachtungsleitfaden verinnerlichen“ (ebd., p. 82). Die theoriegeleiteten Kriterien sind unter Kategorien zusammengefasst, welche mittels Indikatoren genau beschrieben sind und somit beobachtbar werden. Die konkreten Inhalte werden im Unterkapitel Forschungsmethodik erläutert.

Die persönliche Befindlichkeit des Videografen während des Hausbesuches kann zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Affektiv wirkende Eindrücke während des Besuches beeinflussen die Beobachtung zusätzlich. Es können Beobachtungsfehler entstehen (vgl. Bamler et al., 2010):

- Ermüdung: Die Aufmerksamkeit nimmt im Verlaufe unbewusst ab.
- Kontrast-Effekt: Vorangegangene Beobachtungen in anderen Settings beeinflussen aktuelle.
- Halo-Effekt: Ein einziges Merkmal dominiert den Gesamteindruck.
- Milde-Effekt/Distanzverlust: Emotionen schwächen oder verstärken die Beurteilung.
- Primacy-/Recency-Effect: Beobachtungen zu Beginn oder Schluss vernachlässigen den Mittelteil.
- Subjektivismus: Die Persönlichkeit beeinflusst die Beobachtung.
- Voreiligkeit: Erste Deutungen persistieren und erschweren ein Umdeuten.

Dieses Bewusstsein der beinahe absolut subjektiv gefärbten Sichtweise lässt eine Beurteilung im ersten Moment als unsinnig oder zumindest fragwürdig erscheinen. Hilfreich erscheint da die Formulierung Mayrings (2002), dass die interpretative Erschließung des Gegenstandes ohne Introspektive unmöglich sei. Man müsse dieses charakteristische Merkmal der qualitativen Forschung im Forschungsprozess bewusst machen, Daten offen legen, damit sie wissenschaftlich überprüfbar werden (ebd., p. 31). Eigenschaften existieren tatsächlich objektiv, aber sie werden immer subjektiv erfasst und gedeutet. „Forschung wird als Interaktionsprozess aufgefasst, in dem sich Forscher und Gegenstand verändern“ (ebd., p. 32).

Um diesem Umstand ein Stück weit entgegenzuwirken empfehlen Fachleute videobasierte Beobachtungen: „Videos of home visits are much harder to get but are the best information resources to have“ (Roggman et al., 2008, p. 166). „Eine weitere Möglichkeit um Verfälschungstendenzen zu vermeiden, ist die Aufzeichnung ... per Video“ (Bamler et al., 2010, p. 99).

Fazit: Damit Aussagen zur Qualität von Hausbesuchen gemacht werden können, muss gezielt, wenn möglich videobasiert, beobachtet und beurteilt werden.

4 Forschungsdesign

Damit die Forschungsfrage zielgerichtet untersucht, dargestellt und beantwortet werden kann, wird ein Forschungsdesign entwickelt. Dieses muss methodisch definiert, begründet, geplant und analysiert werden.

4.1 Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3

Im Projekt ZEPPELIN 0-3 sind die Qualitätsansprüche berechtigterweise hoch. Das Recht eines jeden auf eine gute Bildung kostet die Gesellschaft dementsprechend viel. Setzt diese sich dafür ein, gute Bildungsstandards für alle zu erfüllen und zu ermöglichen, so zahlt sich dies längerfristig um ein Vielfaches aus. Selbständige und kompetente Bürger sind mündige Bürger und bilden als solche die tragende Gemeinschaft unserer Gesellschaft von heute und morgen.

4.1.1 Projektbeschreibung

Das Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 ist eine Längsschnittstudie und startete 2009 mit einer Machbarkeitsstudie in Dietikon. Seit dem erfolgreichen Start im September 2011 läuft die Hauptstudie in 14 Gemeinden¹⁰ des Kantons Zürich mit hohem Sozialindex¹¹. Sie dauert noch bis Sommer 2015 (Lanfranchi, 2011).

Das Forschungsprogramm unterstützt Eltern in psychosozialen Risikosituationen bei der Pflege, Erziehung und frühen Förderung ihrer Kinder. Hierzu formuliert der Projektbeschrieb folgende Ziele:

„... interdisziplinäre Früherkennung und frühe Förderung von Kindern, die aus psychosozialen Gründen (Familien in Risikokonstellationen) in ihrer Entwicklung gefährdet und insofern von Behinderung bedroht sind“ (ebd., p.5).

Die Darstellung in Abbildung 3 zeigt auf, wo und wie das ZEPPELIN-Projekt ansetzt: Lanfranchi (2015) geht davon aus, dass ca. 10% der Kinder einer potentiellen Entwicklungsgefährdung ausgesetzt sind. Hier interveniert ZEPPELIN aktiv mit Massnahmen der selektiven Prävention¹². In einem ersten Schritt werden die zu unterstützenden Familien verortet, dann ausgewählt und – ihr Einverständnis vorausgesetzt – in die Studie aufgenommen. In einem zweiten Schritt begleiten ausgebildete Elterntainerinnen die Familien während dreier Jahre. Dabei arbeiten sie mit dem Hausbesuchsprogramm PAT. Dieses ist unter 4.1.2 genauer erläutert.

¹⁰ Gemeinden der Region Dietikon/Schlieren, Opfikon/Kloten und Dübendorf/Uster

¹¹ Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich misst der Sozialindex 2010 die soziale Belastung einer Gemeinde, indem die Merkmale Ausländeranteil, Arbeitslosenquote, Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern und Quoten der Sesshaftigkeit miteinander verrechnet werden (vgl. Lanfranchi, 2011, p. 8).

¹² Unter Einbezug von Erkenntnissen zu Risiko- und Schutzindikatoren entwickelte das Projektteam ZEPPELIN 0-3 ein Kurz-Screening zur Erkennung von Familien mit Risikokonstellationen. Lokale interdisziplinäre Netzwerke, wie zum Beispiel die Kleinkinderberatung, Fachkräfte der Geburtsstationen, Kinderärzte und Soziale Dienste, erfassen damit betroffene Familien. Anschliessend werden Vorkehrungen zur gezielten Unterstützung getroffen.

Abb. 3 Verortung des Präventionsansatzes nach (Lanfranchi & Burgener Woeffray, 2013)

Während dieser Zeitspanne versucht ein Forscherteam herauszufinden, ob die Massnahmen des Hausprogramms PAT bereits ab Geburt die Bildungschancen von sozial benachteiligten Kindern präventiv erhöhen. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:

„Welche Auswirkungen zeigen Massnahmen der Früherkennung und frühen Förderung bei Familien in psychosozialen Risikosituationen hinsichtlich elterlicher Erziehungskompetenzen und der Entwicklung ihrer 0 bis 3-jährigen Kinder?“ (Lanfranchi, 2011, S. 9)

Die Wirkung wird zu vier Messzeitpunkten, nämlich im vierten Lebensmonat und dann jeweils am Ende eines Lebensjahres, überprüft. Dabei stehen den Forschern eine Interventionsgruppe mit 132 Familien und eine Kontrollgruppe von 120 Familien ohne präventive Interventionen gegenüber. Geplant sind ein erstes Follow up bei Schuleintritt, ZEPPELIN 6-7 und ein zweites beim Übergang in die Sekundarstufe, ZEPPELIN 12-13 (ebd.).

Der zentrale Ansatz der Studie verfolgt den Prozess der Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung, die Sensibilisierung der Eltern für altersspezifische Bedürfnisse der Kinder sowie die kindliche Sprachentwicklung. Realisiert wird dieser Ansatz mit dem ursprünglich amerikanischen Förderprogramm PAT.

4.1.2 Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“

PAT ist ein wirksames Elternbildungsprogramm. Es ist individuell adaptierbar und bezieht die Kinder und andere Familienmitglieder mit ein. Schulische Möglichkeiten und Bildungschancen von

Kindern aus sozial benachteiligten Familien werden damit verbessert. Das US-amerikanische Programm wurde ursprünglich in den 80er-Jahren unter dem Namen „PAT – Parents as Teachers“ entwickelt und wissenschaftlich evaluiert. 2005 wurde es in Deutschland übersetzt und auf europäische Verhältnisse angepasst. Für die ZEPPELIN-Studie wurde dieses Förderprogramm mit Hilfe eines wissenschaftlich gestützten Verfahrens ausgewählt, da es wichtige Kriterien der FBBE erfüllt (Lanfranchi, 2011). 2011 wurde das Programm revidiert und auf sehr belastete Familiensituationen angepasst. Es setzt auf bekannte Interventionskriterien die wirksam sind dank (ebd., p.6):

- frühzeitigem Beginn, vor oder gleich nach der Geburt
- Kontinuität der Programmelemente
- Individualisierungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des Programms
Professionalität des Personals dank guter Ausbildung, gezielter Weiterbildung und regelmässiger Supervision
- Berücksichtigung der Sprachförderung und
- der niederschweligen Zugangsmöglichkeit zum Programm durch Hausbesuche.

PAT beinhaltet für die Eltern und deren Kinder vier Programmelemente. Die grafische Darstellung Abbildung 4 soll darauf hindeuten, dass diese Programmelemente miteinander in direktem Zusammenhang stehen, sich gegenseitig beeinflussen und einem ganzheitlichen Förderansatz für Familie und Kind entsprechen (vgl. Lanfranchi, 2011, p. 7):

Abb. 4 Programmelemente nach PAT – Mit Eltern Lernen (ebd.)

Hausbesuche: Eine ausgebildete PAT-Elterntainerin baut zu den Eltern eine tragfähige Beziehung auf. Es sind, je nach Bedarf, bis zu vier Hausbesuche pro Monat vorgesehen, im Durchschnitt sind es zwei. Es werden aktuelle Themen der kindlichen Entwicklung besprochen, Spiele und praktische Fördermöglichkeiten vorgestellt sowie Erziehungsfragen beantwortet. Die Sprachentwicklung wird beobachtet und gefördert. Es können interkulturelle Vermittlerinnen oder Übersetzerinnen beigezogen werden.

Gruppentreffen: Einmal im Monat finden Gruppentreffen in den Begegnungszentren statt. Dabei können die Eltern mit ihren Kindern Kontakte zu anderen Familien aus dem Programm aufbauen und Erfahrungen austauschen.

Screening: Um den allgemeinen Entwicklungsstand, die Sprachentwicklung sowie das Hören und Sehen der Kinder zu prüfen, führt die Elterntainerin jährlich ein Screening durch. Die kindliche Entwicklung und deren Fortschritte stehen im Vordergrund. Mögliche Probleme können so früh erkannt und nötigenfalls weiter Abklärungen oder therapeutische Hilfe veranlasst werden.

Aufbau sozialer Netzwerke: Die Eltern erhalten von den Elterntainerinnen Informationen und Zugänge zu Dienstleistungen und Angeboten für Familien vor Ort. Sie lernen öffentliche Angebote wie zum Beispiel Bibliotheken, Ludotheken und Vereine kennen.

Fazit: Das Programm zielt einerseits darauf hin, die soziale und emotionale Interaktion in der Familie, vor allem zwischen Mutter und Kind, präventiv zu begleiten und nötigenfalls qualitativ zu verbessern. Eltern lernen selbstwirksam und bewusst, ihre Verantwortung als Erzieher und Entwicklungsförderer zu leben und werden darin von der Hausbesucherin auch unterwiesen. Andererseits unterstützen und ergänzen medizinische und entwicklungspsychologische Fachbereiche die pflegerisch-beratende und sozial-pädagogisch tätige Elterntainerin. Diese Interventionen sollen insgesamt die Bildungschancen dieser Kinder nachhaltig erhöhen.

4.1.3 Elterntainerinnen im Frühförderprogramm PAT

Die meisten Elterntainerinnen bringen eine medizinische Ausbildung oft als diplomierte Pflegefachfrau mit. Im heutigen Berufsbildungssystem würde dies einer dreijährigen Berufslehre als Fachfrau Gesundheit mit einer eidgenössischen Berufsmatura und einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung auf einer Fachhochschule (FH) oder Höheren Fachschule (HF) zur Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kind entsprechen.

Nach dieser Ausbildung absolvieren sie berufsbegleitend das Nachdiplomstudium (NDS) zur Mütter- und Väterberatung. Dabei besuchen sie laut Broschüre 10 Pflichtmodule (Careum Weiterbildung, 2015):

- Patientenschulung
- Patientenberatung
- Gesundheit in der frühen Kindheit
- Psychosoziale Entwicklung
- Entwicklung und Erziehung
- Bildung und Regulation
- Familie als System
- Psychosoziales Umfeld
- Qualitätsmanagement und ethische Argumentation
- Patienten- und Angehörigenberatung

Neben den zwei Abschlussmodulen können die Teilnehmenden noch eines der folgenden Wahlmodule besuchen:

- Projektmethodik
- Lernveranstaltungen durchführen
- Forschungsergebnisse beschaffen und interpretieren

Abgeschlossen wird das Nachdiplomstudium mit einer Diplomarbeit und einer Prüfung. Dieser Abschluss befähigt und berechtigt zur Tätigkeit als Mütter- und Väterberaterin: „Die Mütterberaterin unterstützt Eltern in einer Zeit, in der für die Entwicklung des Kindes Weichen gestellt werden. Sie stärkt die Eltern und begleitet sie in einer bereichernden, aber auch anspruchsvollen Zeit“ (Careum Weiterbildung, 2015, p. 4).

Damit die Mütter- und Väterberaterin zur Ausbildung als Trainerin im PAT-Frühförderprogramm zugelassen wird, muss sie „... gerne mit den Eltern kleiner Kinder arbeiten und die Fertigkeit und das Engagement besitzen, die für den Aufbau positiver und dauerhafter Beziehungen zu Familien notwendig sind“ (Parents as Teachers National Office, Inc., 2011, p. 16).

Tabelle 1 Ausbildung der Elterntainerinnen

Name	Sekundarstufe II: Berufliche Grundbildung EFZ Tertiärstufe B: Höhere Fachschule HF Tertiärstufe A: Fachhochschule FH, Universität	Mütter- und Väterberatung NDS Mütterberaterin HFD	PAT Elterntainerin	Zusätzliche Weiterbildungen
ET1	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder	Mütterberaterin HFD	ja	Diverse Weiterbildungen während den Berufsjahren z.B. Sehen-verstehen-handeln
ET2	Master in Erziehungswissenschaften Nebenfach: Sozial- und Sonderpädagogik	nein	ja	
ET3	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder	Mütterberaterin HFD	ja	Care Index: Analyse für Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson
ET4	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder	nein	ja	Ausbildung zur Paar- und Familienberaterin IKP
ET5	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder Bachelor of Science in Pflege, FH	nein	ja	Kaderausbildung für Pflegende mit Ausbildungsfunktion WPI
ET6	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder und Erwachsene Bachelor of Science in Pflege, FH	Mütter- und Väterberatung NDS	ja	
ET7	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder	Mütter- und Väterberatung NDS	ja	Schulungsleitung PAT
ET8	Dipl. Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kinder	Mütter- und Väterberatung NDS	ja	
ET9	Medizinische Praxisassistentin MPA, EFZ Hebamme FH	Familienhebamme Mütter- und Väterberatung NDS (in Ausbildung)	ja	Motivierende Gesprächsführung Schwangerschaftsbetreuung Reflektierte Praxis Akupunktur TCM-Diagnose Chinesische Medizin für Geburtshilfe Homöopathie für Geburtshilfe

Das Wissen, die Fertigkeiten und die Praktiken, welche die Kompetenzen Abbildung 5 in ihrer Arbeit ausmachen, entwickelt die Hausbesucherin im Laufe ihrer Ausbildung. Sie wächst in die Rolle einer Elterntainerin hinein (Parents as Teachers National Office, Inc., 2011, p. 17).

Abb. 5 Kernkompetenzbereiche nach PAT Implementierungshandbuch (p.17)

Das bedeutet, dass jeder Hausbesuch diese charakteristischen Elemente der fünf Kernkompetenzbereiche beinhaltet. Konkret heisst dies: Wenn die Hausbesucherin um die Stärken, Bedürfnisse und Vorlieben einer Familie weiss, kann sie diese berücksichtigen, entsprechend notwendige Informationen anfügen und respektvoll zur notwendigen Entwicklungsförderung anleiten. Wird die Förderung von Seiten der Elterntainerin initiiert, modelliert und der Mutter gekonnt in die Hand gespielt, so kann diese die Erziehungs- und Bildungsverantwortung vermehrt übernehmen. Während des Hausbesuches wird die Mutter dazu ermuntert und dabei unterstützt. Dies stärkt die Eltern in ihrer Wirksamkeit, sie lernen zum Wohl des Kindes, sich selbst und auch der Familie. Dies kann entlastend wirken und ermöglicht den wiederum aktivierten, unterstützten Schritt in die Gemeinschaft anderer Mütter.

Die Elterntainerin besucht dazu eine fünftägige Schulung, die in zwei Module unterteilt ist. Modul 1 dient der dreitägigen Basis-Schulung. Schwerpunkte im ersten Baustein sind gemäss Ansatz des PAT:

- Eltern-Kind-Interaktion
- entwicklungsorientiertes Erziehungsverhalten
- das Wohl der Familie

Die Teilnehmenden erhalten dazu einen umfangreichen Basis-Lehrplan (ebd.), der auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht und sich an den Lebenswelten von Familien orientiert.

Modul 2 dient der Implementierungs-Schulung. Dabei steht die qualitätsgesicherte Umsetzung im Vordergrund. Dazu wird ein umfangreiches Implementierungshandbuch abgegeben. Der Basis-Lehrplan ist das wichtigste Werk für die Umsetzung des Programms. Die Elterntainerin findet

darin alle Unterlagen und Formulare, die sie für die praktische Arbeit mit den Familien benötigt. Das Toolkit mit neunzehn Karten im praktischen Taschenformat ist ein Werkzeug mit wissenschaftlich fundierten Informationen. Es hilft der Elterntainerin bei den Familienbesuchen auf unvorbereitete Themen kompetent einzugehen.

Die Tätigkeit der PAT-Hausbesucherin wird auf der webbasierten, plattformunabhängigen Casenet-Fallführungs-Software elektronisch dokumentiert. Das Programm dient der Elterntainerin als Arbeitsinstrument zur Qualitätssicherung (Parents as Teachers National Office, Inc., 2011).

Zusammengefasst heisst dies: Eine fähige Hausbesucherin kann sowohl zielgeleitet und geplant als auch situationsangepasst mit der Mutter auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten und sie in der Interaktion und altersentsprechenden Kooperation mit ihrem Kind bestätigen sowie dazu anleiten. Diese Fähigkeit bildet eine der Grundlagen, die einen kompetent gestalteten und qualitativ hochstehenden Hausbesuch ausmachen.

4.2 Fragestellungen der Qualitätsüberprüfung

Es handelt sich um die zweite Durchführung einer Qualitätsüberprüfung im Abstand von etwas mehr als einem Jahr. Die erste Überprüfung fand im zweiten Programmjahr 2013 statt.

Insgesamt elf Elterntainerinnen besuchen regelmässig rund um Zürich über 100 Familien. Zwei von ihnen sind zum Zeitpunkt der Erhebung gerade am Abschliessen der Begleitung und können infolgedessen nicht mehr besucht und beurteilt werden. Die anderen neun betreuen Familien mit Kindern die im laufenden Semester drei Jahre alt sind. In diesem Zusammenhang sind folgende Forschungsfragen zu beantworten:

- 1 Wie kompetent sind die Hausbesucherinnen im Frühförderprogramm PAT?
- 2 Inwiefern hat sich die Qualität im Vergleich zur letzten Erhebung verändert?

4.3 Forschungsmethodik

In der Feldforschung können qualitative und quantitative Erhebungstechniken und Analyseverfahren zum Zuge kommen. Die Kombination dieser Verfahren muss immer auf den Forschungsgegenstand und die Fragestellung der Untersuchung bezogen sein. Im vorliegenden Forschungsauftrag werden Daten sowohl quantitativ als auch qualitativ erhoben, analysiert und ausgewertet.

4.3.1 Forschungsmethode

Die Elterntainerinnen werden von den SHP-Studentinnen bei Hausbesuchen begleitet und videografiert. Die Qualität ihrer Arbeit wird anhand der zum Programm gehörenden Bewertungsskalen BSHB-A+ beurteilt. Diese Skalen wurden ursprünglich für das „Developmental

Parenting“ entwickelt, überprüft¹³ und haben sich bei der ersten Qualitätsüberprüfung als praktikabel erwiesen (Rodriguez, Erdem, & Jud-Graf, 2014, S. 60).

Die BSHB-A+ sind ein quantitativ auswertendes Instrument mit sieben Skalen. Sie liefern Daten zur Prozessqualität der Hausbesuche beziehungsweise der Arbeit der Elterntrainerinnen. Diese Daten werden in den Skalen eins bis vier erhoben. Die Autoren der BSHB-A+ gehen davon aus, dass eine gute Qualität der Hausbesuche sich effektiv in der Eltern-Kind-Interaktion, welche wiederum vom Engagement der beiden abhängt, zu erkennen ist. Diese Effektivität wird in den Skalen fünf bis sieben beurteilt. Gleichzeitig liefert das Instrument Anhaltspunkte zur qualitativen Inhaltsanalyse. Diese bezieht sich auf die formulierten Forschungsfragen in der MA. Der Beobachter ist weder völlig frei noch eng definiert an Vorgehensweisen gebunden. Die erwünschten Verhaltensweisen von Elterntrainerinnen sind in den Skalen hierarchisch aufgebaut und als beobachtbare Indikatoren mit Punkten von eins bis sieben (ungenügend bis hervorragend) bewertet.

Im Folgenden werden diejenigen Skalenindikatoren aufgelistet, welche die als hervorragend zu bewertende Tätigkeit der Elterntrainerin beschreiben.

Skala 1 macht Aussagen dazu, wie fähig eine Elterntrainerin sein soll, damit sie optimal auf die Familie eingehen kann:

- Planung des Hausbesuches zusammen mit den Eltern
- elterliche Wahl der Aktivitäten
- Informationen erfragen
- reflektiertes Feedback und Information zur kindlichen Entwicklung geben
- der Führung der Familie folgen
- Aktivitäten mit Informationen ergänzen

Skala 2 macht Aussagen dazu, wie gut die Hausbesucherin die Beziehung zwischen ihr und der Familie gestalten kann:

- Herzlichkeit und Respekt prägen den ungezwungen, humorvollen Umgang miteinander
- breitwillig und offen sprechen Eltern über Probleme und Sorgen
- alle anwesenden Familienmitglieder werden in den Hausbesuch miteinbezogen
- Elterntrainerin ist respektvoll, akzeptiert die Familie und spricht Stärke an
- Elterntrainerin regt Eltern zur Reflektion über ihr Erziehungsverhalten an

Skala 3 macht Aussagen darüber, wie gekonnt die Hausbesucherin die Interaktion zwischen Mutter und Kind fördert:

- Interaktion ermöglichen, unterstützen, ausweiten und abändern

¹³ Die psychometrischen Eigenschaften [Gütekriterien, Anmerkung d. Verf.] des BSHB und der neueren Version BSHB-A+ wurden mit zuverlässigen Ergebnissen eingesetzt, die Interrater bei 10 beobachteten Hausbesuchen stimmen mit höchstens einem Punkt Abweichung überein, ... Skalen zeigten basierend auf einer Stichprobe von 23 Hausbesuchen aus verschiedenen Programmen, gute innere Übereinstimmung (PAT – Mit Eltern Lernen. Parents as Teachers.Office Inc., 2011, Online-Lehrplan, p. 1335).

- Beschreibt Interaktion und zeigt auf, wie die kindliche Entwicklung gefördert wird
- Interagiert mit Eltern und Kind, wenn sie den Eltern hilft die Beschäftigung aufrecht zu erhalten
- Beobachtet und gibt Rückmeldungen, fördert damit die responsive Eltern-Kind-Interaktion
- Ermutigt und fordert auf zur positiven Eltern-Kind-Interaktion
- Nutzt Alltagsmaterialien und Routineabläufe

Skala 4 macht Aussagen darüber, wie gut und unaufdringlich die Elterntainerin mit der Familie zusammenarbeitet:

- erfragen der Interessen und ermutigt zur Interaktion
- ist zurückhaltend und aufmerksam, reflektiert später
- gibt Materialien und Spielzeug konsequent den Eltern in die Hand
- Tempo oder Aktivitäten sind an Eltern und Kind angepasst
- ist nicht aufdringlich, stört die Eltern-Kind-Interaktion nicht

Diese Indikatoren fasst Roggman (2014) mit sogenannten red und green flags kurz zusammen. Diese beschreiben Verhaltensweisen und daraus folgende Effekte, welche erwünscht beziehungsweise zu vermeiden sind:

Tabelle 2 Verhaltensweisen und Effekte (Roggman, 2014)

Signs of Effective Parenting Programs		Signs of ineffective home visiting	
	Parent leaves the room during a home visit		
	Child races to see home visitor & look at the materials brought		
	More time is spent on family problems than on child development		
	Parent says, „Oh, you are so good with children!“		

Wie werden die Daten erhoben, analysiert und ausgewertet?

4.3.2 Datenerhebung

Beide MA-Studentinnen begleiten unabhängig voneinander alle neun Elterntainerinnen je einmal bei einem Hausbesuch und videografieren ihn. Vorgängig koordinieren sie, unter Berücksichtigung der beruflichen Verpflichtungen, und setzen die Termine in Absprache mit der jeweiligen Elterntainerin fest. Sobald die Termine stehen, wird der Einsatz logistisch geplant und die technische Ausrüstung muss bereitgestellt werden. Im Sinne eines Pretests findet eine erste gemeinsame Videosichtung und anschließender Diskussion statt, mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis zu Begriffen und Inhalten der BSHB-A+ zu definieren. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Videos getrennt beobachtet und beurteilt. Am Schluss der Erhebungen werden alle Daten

zusammengefügt und dargestellt. Nach dem Filmen wird in einem Kurzprotokoll ein erster Eindruck beschrieben und die Skalen der BSHB-A+ werden ausgefüllt.

4.3.3 Datenanalyse

Bei der Datenanalyse wird das Beobachtungsinstrument BSHB-A+ eingesetzt. Die Items der jeweiligen Skala beschreiben die zu erwartenden Beobachtungen beziehungsweise die erforderlichen Tätigkeitselemente und gewichten die damit zusammenhängenden Qualitätsindikatoren. Die Beobachtungen werden qualitativ eingeschätzt und quantitativ berechnet. Die Indikatoren sind von 1-7 mit 2er-Intervallen skaliert und werden entsprechend gepunktet. Die Summe dieser Itempunkte (Indikatoren) werden skalenweise mit dem arithmetischen Mittel¹⁴ erfasst.

Die Überprüfung der Kompetenz von Elterntrainerinnen wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse von der Forschungsfrage geleitet. Ein erster Eindruck vom Besuch wird notiert und fließt in die Datenauswertung ein. Beide sind von der Forschenden aus gesehen subjektiv geprägt, ihre situative Wahrnehmung, die sozio-emotionale Grundstimmung im Feld beeinflussen die Wertung der Beobachtung trotz geleiteter inhaltlicher Strukturelemente des Erhebungsinstrumentes BSHB-A+.

Das Instrument BSHB-A+ ist theoretisch hergeleitet (deduktiv) und entspricht in diesem Moment den theoretischen Gütekriterien von Validität und Reliabilität.

Die Interrater-Reliabilität misst die Zuverlässigkeit des Codierens, eingeschätzt aufgrund der Übereinstimmung von Codierungen der beiden MA-Studentinnen, Rater A und B. Ausgewertet wurden 18 Videoaufnahmen (N=18) mittels der bereits erwähnten sieben Beurteilungsskalen der BSHB-A+. Die Messungen wurden unabhängig voneinander getätigt.

4.4 Durchführung der Qualitätsüberprüfung

Von November 2014 bis März 2015 videografierten die MA-Studentinnen die geplanten Hausbesuche. Nachdem alle Hausbesuche stattgefunden haben und vereinzelte Videos bereits gegengesichtet worden sind, haben die Studentinnen eine Zwischenbilanz erstellt. Sie sind dabei folgendermassen vorgegangen: Während einer kurzen, individuellen Einschätzung zu Stärken, Schwächen und Stolpersteinen machte jede eine unabhängig erste Beurteilung zur Qualität der Hausbesuche. Diese Daten wurden zusammengestellt und sind unter 5.1. aufgelistet.

Danach wurde in allen Items der BSHB-A+ nach Indikatoren zu den festgestellten Schwächen und Stolpersteinen gesucht. Perspektiven und Deutungen zu inhaltlich unterschiedlich verstandenen Aspekten wurden erfragt, diskutiert, definiert und gemeinsam geklärt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Komplexität der Beurteilung eine weiteres Mal bestätigt. Deshalb überprüfte jede Studentin für

¹⁴ Das arithmetische Mittel: Division der Summe aller Zahlenwerte einer Datenmenge durch die Anzahl der Elemente unter der Bedingung, dass alle aufeinanderfolgenden Werte den gleichen Abstand, hier 2 Punkte, aufweisen (Bamler, Werner, & Wustmann, 2010, p. 130).

sich noch ein zweites oder drittes Mal alle Videos auf Items, die als hervorragend und genügend eingeschätzt wurden, auf deren Gültigkeit. Anschliessend trafen sich die Verfasserinnen gemeinsam mit der jeweils zuständigen Teilprojektleiterin zu einem Austausch über gemachte Erfahrungen und Beurteilungen. Bei dieser Gelegenheit übergaben die Studentinnen ihnen die Videos der zugeteilten Elterntainerinnen.

5 Ergebnisse und Interpretation

Zur Verfügung stehen einige Forschungsergebnisse in Form von Daten und Diagrammen. Damit eine übersichtliche Darstellung und Interpretation möglich ist, werden zu Beginn die Daten erläutert und interpretiert. Im Anschluss folgen jeweils die dazugehörigen Diagramme.

5.1 Erste deskriptive Ergebnisse und Interpretationen

Nach der ersten gemeinsamen Einschätzung kristallisieren sich eindeutig positiv zu bewertende Beobachtungen heraus:

- Kontinuität der Kontakte findet statt
- PAT-Unterlagen werden regelmässig abgegeben und thematisiert
- relative Nähe der Hausbesucherinnen ermöglicht das Erkennen von Notsituationen
- Beziehungsaufbau zur Familie ist wertschätzend, offene Türen
- Freude an Hausbesuchen ist gegenseitig
- ritualisierende Abläufe sind sichtbar
- Aktivitäten sind vorbereitet
- weiterführenden Aktivitäten finden teilweise statt
- Unterstützung bei Themen zu Entwicklung, Erziehung, Lebensumständen, Ausbildung
- bei Berufstätigkeit wird nachgefragt, teilweise nachgehakt und engagiert begleitet
- Übergänge zu nächster Stufe 3+ werden geplant und begleitet
- Vernetzung wird initiiert, Gruppentreffen, Weiterbildungen für Eltern und Kinder finden statt
- Weiterreichen an zuständige Helfersysteme, Fachbereiche ist gewährleistet

Ebenso deutlich zeigt sich ein gewisser Optimierungsbedarf anhand der folgenden Beobachtungen:

- Aktivierung der Eltern-Kind-Interaktion findet sehr unterschiedlich statt
- Aktivitäten scheinen nicht immer dem Bedürfnis der Eltern zu entsprechen (dieses wurde nicht erfragt, Ko-Kooperation fehlt)
- Aktivitäten entsprechen nur teilweise den Routineabläufen und/oder verwendeten Alltagsmaterialien im Haushalt (Adaptation an Fall, Entwicklungsstand des Kindes und familiäre Möglichkeiten)
- Termine besprechen, Papiere übergeben und besprechen von Themen auf der Erwachsenenenebene nimmt je nach Fall viel Zeit ein; anspruchsvoll in Situationen, während derer Kinder nicht begleitet werden können

5.2 Finale Ergebnisse und Interpretationen

Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass sich die jeweiligen Familien und einzelne Familienmitglieder beim Start im Frühförderprogramm in einer sehr schwierigen Lage befunden hatten. Das Wohl der Familie und die Entwicklung des PAT-Kindes waren gefährdet. Nach drei Jahren im PAT kann ein beachtlicher Erfolg verzeichnet werden. Alle Familien sind noch dabei, jüngere und ältere Geschwister werden mitbegleitet. Die Familien, insbesondere die Mütter und Kinder, pflegen Kontakte nach aussen. Einzelne können teilweise arbeiten gehen und die Kinder

kommen in Krippen in den Genuss von Sozialkontakten zu Gleichaltrigen. Die Hausbesucherinnen haben übers Ganze gesehen eine gute bis sehr gute Arbeit geleistet und sind als kompetent zu bezeichnen.

5.2.1 Prozessqualität

Ergebnisse: Die Skalenwerte der Prozessqualität gehen von 3 bis 7 und sind alle als genügend bis hervorragend zu bewerten (vgl. Abb. 6 bis 14). Fünf von neun Hausbesucherinnen, ET 1, ET 4, ET 5, ET 7 und ET 8, haben Werte, die von 5 bis 7 gehen. Die beiden Elterntainerinnen, ET 2 und ET 6, unterschreiten nur bei einer oder zwei Hausbesuchsbewertungen die Marke 5. ET 3 und ET 9 liegen zwar knapp unter beziehungsweise über dem Wert 5 im Mittel (19.5 und 21.5; vgl. 5.2.2), zeigen jedoch Schwankungen von 3 bis 7 Wertepunkten über alle Prozessskalen. Die Skalen 1, 3 und 4 weisen viele, verhältnismässig tiefe Werte auf.

Interpretation: Fünf von neuen Elterntainerinnen können mit Werten von 5 bis 7 somit als gute bis hervorragende Elterntainerinnen bezeichnet werden. Diejenigen mit einer oder zwei Unterschreitungen des Wertes 5 sind als gute bis sehr gute Hausbesucherinnen zu bewerten. Die Beiden mit knappen Werten um 5 und grösseren Schwankungen weisen einen Optimierungsbedarf in den Skalen 1, 3 und 4 auf. Dieser Umstand wird unter 5.2.3 analysiert.

Alle neun Elterntainerinnen leisten insgesamt gute bis hervorragende Arbeit (vgl. 5.2.2 Prozessqualität im Vergleich).

Abb. 6 ET 1 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 7 ET 2 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 8 ET 3 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 9 ET 4 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 10 ET 5 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 11 ET 6 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 12 ET 7 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 13 ET 8 Prozessqualität Skalen 1-4

Abb. 14 ET 9 Prozessqualität Skalen 1-4

5.2.2 Prozessqualität im Vergleich zur ersten Qualitätsüberprüfung

Ergebnisse: Bei der zweiten Überprüfung erreichen acht von neun Elterntainerinnen höhere Werte. Die Prozessqualität wurde um 2 bis 6 Mittelwertpunkte gesteigert. Drei von ihnen machten einen Sprung von 4, 5 oder 6 Punkten. Eine Elterntainerin, ET 5, ist in der Beurteilung um 4,5 Punkte gesunken.

Interpretation: Es konnten acht von neun Elterntainerinnen die Prozessqualität steigern. Drei von ihnen erreichten eine deutliche Steigerung um 4 bis 6 Punkte. Warum sich bei einer Elterntainerin eine deutliche Senkung zeigt, lässt sich im Moment nicht erklären.

Entwicklung der Prozessqualität 2013-2015

	ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	ET8	ET9
■ 2. Prozessqualität 2014/15	26	22	19.5	25	22	22.5	28	28	21.5
■ 1. Prozessqualität 2013	23	16	17.5	24.5	26.5	17.5	25.5	24.5	17.5

Abb. 15 2013 bis 2015 Entwicklung Effektivität in Familien von ET 1-9

5.2.3 Analyse der Skalen mit tiefen Werten in der Prozessqualität

Ergebnisse: Bei dieser Analyse geht es darum herauszufinden in welchen Items der Skalen tief gewertet wurde und inwiefern daraus Rückschlüsse auf zu optimierende Bereiche gezogen werden können. Unter 3.3 wurden alle Items der Skalen welche die Prozessqualität umschreiben aufgelistet. Im Folgenden werden nur noch diejenigen Items der Skalen beschrieben in denen gehäuft 3er-Werte auftreten. Dies betrifft Skalen und Items mit mehr als 4 Nennungen. Bei der Berechnung der Häufung wurden alle 3 Punktwertungen (genügend) mit den möglichen 7 Punktwertungen (hervorragend) anteilmässig verglichen. Wenn 17 Nennungen als genügend eingestuft wurden, sind das 17 von 36 möglichen Wertungen. Diese 17 machen einen Anteil von 45% aus. Das bedeutet 45% aller Elterntainerinnen weisen in diesem Item Optimierungsbedarf auf. Welche Items sind betroffen?

Tabelle 3 Item-Werte der Skala1

Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6		Total S1 It1-6	
	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	A	B
ET1 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	42	40
ET1 Video B	5	5	3	3	7	7	7	7	7	7	3	5	32	34
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET2 Video A	5	5	3	3	5	5	7	7	3	3	5	5	28	28
ET2 Video B	3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	3	7	30	38
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET3 Video A	3	3	3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	22	22
ET3 Video B	3	3	3	3	5	5	5	7	3	7	3	5	22	30
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET4 Video A	3	3	3	3	7	7	7	7	7	7	5	5	32	32
ET4 Video B	3	3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	5	34	32
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET5 Video A	5	7	7	7	7	5	5	5	5	3	5	5	34	32
ET5 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	5	42	38
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET6 Video A	3	3	3	5	7	7	5	5	7	7	5	3	30	30
ET6 Video B	7	3	3	3	7	7	7	5	7	7	5	7	36	32
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET7 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42
ET7 Video B	7	5	7	5	7	7	7	7	7	7	7	5	42	36
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42
Skala Item	S1 It1		S1 It2		S1 It3		S1 It4		S1 It5		S1 It6			
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET9 Video A	3	3	3	3	5	3	5	7	7	7	7	7	30	30
ET9 Video B	3	3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	5	22	24
Anzahl 3er	8	9	11	9	1	1			3	4	5	2		
Total 3er		17		20		2			7		7			

Skala 1 Eingehen auf Familie: Items 1, 2, 5 und 6

- *Planung des Hausbesuches mit den Eltern:* 17/36 entsprechen 45%
- *Wahl der Aktivität der Eltern:* 20/38 entsprechen 50%
- *der Führung der Familie folgen:* 7/36 entsprechen 19%
- *Aktivitäten mit Informationen ergänzen:* 7/36 entsprechen 19%

Tabelle 4 Item-Werte der Skala 3

Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6	Total S3 It1-6	
	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	A	B
ET1 Video A	7	7	7	7	7	7	42	42
ET1 Video B	7	7	7	7	7	3	42	34
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET2 Video A	5	5	5	7	7	3	32	32
ET2 Video B	5	7	7	5	7	3	34	38
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET3 Video A	3	3	3	7	5	3	20	22
ET3 Video B	5	7	5	7	5	3	28	40
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET4 Video A	7	7	7	5	7	3	38	36
ET4 Video B	7	7	7	7	5	7	42	38
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET5 Video A	5	5	5	5	7	3	28	32
ET5 Video B	5	5	7	5	7	3	34	30
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET6 Video A	7	7	5	3	7	3	34	32
ET6 Video B	5	5	5	7	5	3	26	36
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET7 Video A	7	7	7	7	7	7	42	42
ET7 Video B	7	7	7	7	7	7	42	42
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	42	42
ET8 Video B	7	7	7	7	7	5	40	42
Skala Item	S3 It1	S3 It2	S3 It3	S3 It4	S3 It5	S3 It6		
Personen	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B	Stud A	Stud B		
ET9 Video A	7	5	7	7	7	7	42	40
ET9 Video B	3	5	3	5	3	3	18	32
	2	1	2	1	1	2	4	3
Total 3er	3	3	3	3	7	4	10	

Skala 3 Eltern-Kind-Interaktion fördern: Items 4 und 6

- beobachtet und gibt Rückmeldungen, fördert die responsive Eltern-Kind-Interaktionen: 7/36 entsprechen 19%
- ermutigt und fordert zur positiven Eltern-Kind-Interaktion auf: 5/36 entsprechen 14%
- *nutzt Alltagsmaterialien und Routineabläufe*: 10/36 entsprechen 28%

Tabelle 5 Item-Werte der Skala 4

Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5		Total S4 It1-5	
	Stud A	Stud B	A	B								
ET1 Video A	7	7	7	7	7	3	7	7	7	7	35	31
ET1 Video B	7	7	7	5	5	5	7	7	7	7	33	31
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET2 Video A	3	3	7	7	3	3	3	3	3	5	19	21
ET2 Video B	7	7	7	7	3	3	3	7	5	7	25	31
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET3 Video A	3	3	3	3	3	3	3	5	7	3	19	17
ET3 Video B	5	5	5	5	3	3	5	7	5	7	23	27
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET4 Video A	5	5	5	7	5	7	5	7	7	7	27	33
ET4 Video B	7	7	7	7	3	5	5	7	7	7	29	33
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET5 Video A	5	7	5	5	5	3	5	5	5	5	25	25
ET5 Video B	5	7	5	3	3	3	5	7	5	5	23	25
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET6 Video A	5	3	5	5	5	5	7	7	7	7	29	27
ET6 Video B	3	5	5	5	5	7	5	5	7	7	25	29
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET7 Video A	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	35	33
ET7 Video B	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	35	33
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	35
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	35
Skala Item	S4 It1		S4 It2		S4 It3		S4 It4		S4 It5			
Personen	Stud A	Stud B										
ET9 Video A	7	7	7	7	5	5	5	5	7	5	31	29
ET9 Video B	5	7	3	5	3	5	3	7	5	5	19	29
	3	3	2	2	7	7	4	1	1	1		
Total 3er		6	4	4	14	5	2					

Skala 4 dezent zusammenarbeiten: **Items 1, 3 und 4**

- *Erfragen der Interessen und ermutigen zur Interaktion:* 6/37 entsprechen 17%
- *Gibt Materialien und Spielzeug konsequent den Eltern in die Hand:* 14/36 entsprechen 39%
- *Tempo oder Aktivitäten sind an Eltern und Kind angepasst:* 5/36 entsprechen 14%

Interpretation: Skala 2 ist hier nicht aufgeführt. Sie beschreibt die Beziehungsqualität zwischen Hausbesucherinnen und Familie. Auf der ganzen Skala sind nur 7 Werte als genügend bewertet worden. Diese Menge entspricht 0.3% pro Item beziehungsweise 2.5% aller Items der Skala 2. Das bedeutet, dass die Beziehung zwischen Familien und Elterntrainerinnen als hervorragend bezeichnet werden kann. Diese Skala ist im Anhang unter 8.2. zu finden.

Der Anteil der tiefen Werte in den Skalen 1,3 und 4 macht 14% bis 50% pro Item aus. Die Skalen, beziehungsweise deren Items beschreiben Fähigkeiten die kooperative und interaktive Handlungen beinhalten und einfordern. Der prozentuale Anteil der tiefen Werte in diesen Items weist auf einen kleineren bis grösseren Optimierungsbedarf hin. Die kursiv dargestellten Beschreibungen der Items könnten auf sprachliche und kulturelle Hürden hinweisen.

5.2.4 Effektivität

Ergebnisse: Diese Skalenwerte beschreiben wie stark sich die Tätigkeiten der Hausbesucherinnen auf die Eltern-Kind-Interaktion und das Engagement der beiden während der Hausbesuche auswirken (vgl. Abb.16 bis 24). Sie betreffen die Beantwortung der Forschungsfrage indirekt. In allen Familien gehen die Skalenwerte von 4 bis 7. In der Familie von ET 1, ET 2, ET 3 und ET 5 wird die Marke 5 um einen Wert unterschritten. Drei dieser Unterschreitungen sind in Skala 5 zu verorten. Die Mittelwerte aller Familien liegen zwischen 16,5 und 21 Punkten (vgl. 5.2.5 Effektivität im Vergleich).

Interpretation: Alle Familien haben insgesamt gute bis hervorragende Werte in den Skalen. Die Unterschreitungen in Skala 5 weisen auf einen Optimierungsbedarf hin und werden auch unter 5.2.6 analysiert.

Abb. 16 ET 1 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 17 ET 2 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 18 ET 3 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 19 ET 4 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 20 ET 5 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 21 ET 6 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 22 ET 7 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 23 ET 8 Effektivität Skalen 5-7

Abb. 24 ET 9 Effektivität Skalen 5-7

5.2.5 Effektivität im Vergleich zur ersten Qualitätsüberprüfung

Ergebnisse: Bei der zweiten Überprüfung erreichen sieben von neun Familien, die mit den Elterntrainerinnen zusammen arbeiten, höhere Werte. Die Effektivität ist um 1 bis 11,5 Mittelwertpunkte gestiegen. Zwei von ihnen, ET 7 und ET 6, machten einen Sprung von 3,5 und 11,5 Punkten. Bei fünf Familien sind die Werte um 1 bis 2,5 Punkte höher. Bei zwei Familien sind die Werte um -2 und -2,5 Punkte gesunken.

Interpretation: In sieben von neun Familien konnte mit den Elterntrainerinnen zusammen eine Steigerung der Effektivität erreicht werden. In allen Familien zeigen sich gute bis hervorragende Werte beziehungsweise Effekte.

Abb. 25 2013 bis 2015 Entwicklung Effektivität in Familien von ET 1-9

5.2.6 Analyse der Skalen mit tiefen Werten in der Effektivität

Die Überprüfung der einzelnen Items in den Skalen 5 bis 7 brachte 3er-Werte zum Vorschein, die in den Diagrammen der Elterntrainerinnen nicht auftauchen. Im Folgenden werden nur diejenigen Items der Skalen beschrieben in denen gehäuft 3er-Werte auftreten. Dies betrifft Skalen und Items mit mehr als 4 Nennungen. Bei der Berechnung der Häufung wurden alle 3 Punktwertungen (genügend) mit den möglichen 7 Punktwertungen (hervorragend) anteilmässig verglichen.

Tabelle 6 Item-Werte der Skala 5

Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S5 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7		Total S5 It1-7	
	Stud A	Stud B	A	B												
ET1 Video A	5	3	5	3	5	5	7	7	5	5	7	5	3	3	37	31
ET1 Video B	7	5	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	45
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S5 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET2 Video A	5	5	3	3	7	7	7	7	7	5	5	3	5	5	39	35
ET2 Video B	5	7	7	7	5	5	5	7	5	7	3	7	5	3	35	43
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S5 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET3 Video A	3	3	3	3	3	5	7	5	3	7	3	5	5	5	27	33
ET3 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	5	49	45
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET4 Video A	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	5	49	45
ET4 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	49
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET5 Video A	3	5	3	5	5	5	5	7	3	7	3	5	5	5	27	39
ET5 Video B	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	5	49	45
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET6 Video A	7	5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	5	49	43
ET6 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	49	47
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET7 Video A	7	7	7	5	7	7	7	5	7	7	7	5	7	7	49	43
ET7 Video B	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	49	45
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	49
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	49
Skala Item	S5 It1		S5 It2		S5 It3		S1 It4		S5 It5		S5 It6		S5 It7			
Personen	Stud A	Stud B														
ET9 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	49
ET9 Video B	5	7	5	3	5	5	7	7	5	7	5	5	5	5	37	39
2 2 3 4 1 2 3 1 1 2																
Total 3er 4 7 1 2 4 3																

Skala 5 Eltern-Kind-Interaktion: Items 2

- Haben häufig positiven Körperkontakt, Kontakt zueinander ist unterstützend, liebevoll, unaufdringlich: 7/36 entsprechen 19%.

Interpretation: Der Anteil der tiefen Werte in Skala 5 macht 19% aus und bezieht sich auf Item 2. Das Item bewertet die Häufigkeit des positiven Körperkontaktes. Das könnte darauf hindeuten, dass zu wenig und kein liebevoller Körperkontakt statt gefunden hat. Diese Annahme wird im Kapitel 6 diskutiert.

Tabelle 7 Item-Werte der Skala 6

Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6		Total S6 It1-6					
	Stud A	Stud B	A	B														
ET1 Video A	5	5	7	7	5	5	3	3	7	5	7	7	34	32				
ET1 Video B	7	5	7	7	7	7	7	3	7	7	7	7	42	36				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET2 Video A	5	5	7	7	5	5	3	3	5	5	7	7	32	32				
ET2 Video B	5	5	7	5	5	5	3	3	5	3	7	5	32	26				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET3 Video A	5	5	5	7	5	7	3	3	5	5	5	3	28	30				
ET3 Video B	5	7	7	7	7	5	3	3	7	3	7	7	36	32				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET4 Video A	7	5	7	7	7	7	7	5	7	5	7	5	42	34				
ET4 Video B	7	5	7	7	7	7	3	3	7	7	7	7	38	36				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET5 Video A	5	5	5	7	5	7	5	3	3	3	5	7	28	32				
ET5 Video B	7	5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	42	38				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET6 Video A	7	5	7	7	7	7	5	3	7	5	7	7	40	34				
ET6 Video B	7	5	7	7	7	7	5	3	7	5	7	7	40	34				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET7 Video A	7	5	7	7	7	7	5	5	7	5	7	7	40	36				
ET7 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	42	42				
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	40	42				
Skala Item	S6 It1		S6 It2		S6 It3		S6 It4		S6 It5		S6 It6							
Personen	Stud A	Stud B																
ET9 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	42	40				
ET9 Video B	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	40	42				
														6	10	1	3	1
Total 3er														16	4	1		

Skala 6 Elterliches Engagement: Item 4

- Eltern initiieren Aktivitäten oder Konversation und begründen diese mit Interessen oder Verhalten des Kindes: 16/36 entsprechen 44%

Interpretation: Der Anteil der tiefen Werte in der Skala 6 macht 44% in einem Item aus. Dieser hohe Anteil deutet auf einen grösseren Optimierungsbedarf hin. Er könnte auf soziokulturelle, medizinische Gründe oder mangelnde Anleitung oder Anregung durch die Elterntainerin hindeuten.

Skala 7 ist nicht aufgeführt. Sie beschreibt das kindliche Engagement während des Hausbesuches und weist zwei tiefe Werte auf. Das bedeutet, dass das kindliche Engagement als hervorragend bezeichnet werden kann. Diese Skala ist im Anhang unter 8.3. zu finden.

5.3 Interrater-Reliabilität

Ergebnisse: Die Interrater-Berechnung führte A. Neuhauser, Dozent an der HfH, und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ZEPPELIN im Juni 2015 durch. Die Intra-Klassenkorrelationskoeffizienten (ICC) stimmen in den Skalen S1, S2, S6 und S7 in hohem Masse überein (min. .717 bis max. .802) und können als signifikant ($p < .000$ / ***) bewertet werden. Für die Skalen S3, S4 und S5 liegen die Intra-Klassenkorrelationskoeffizienten etwas tiefer, entsprechen einer mittleren Korrelation (min. .666 bis max. .679) und können als moderat signifikant bezeichnet werden ($p > .001$ / **). Insgesamt stimmen die Wertungen der Prozessqualität S1 bis S4 und der Effektivität S5 bis S7 in hohem Masse überein (min. .778 bis max. .878) und können als signifikant beurteilt werden ($p > .000$ / ***) vgl.:

Tabelle 8 Interraterreliabilität

A & B N=18	S1	S2	S3	S4	S1-4	S5	S6	S7	S5-7
S1	.802***								
S2		.744***							
S3			.666**						
S4				.679**					
S1-4					.878***				
S5						.642**			
S6							.717***		
S7								.773***	
S5-7									.778***

Interpretation: Die Interraterüberprüfung bestätigt, dass die Skalen der BSHB-A+ sich als Beobachtungs- und Bewertungsinstrument eignen. Verschiedene Beobachter kommen unabhängig voneinander zu ähnlichen Ergebnissen und diese stimmen in sich in hohem Masse überein.

6 Diskussion mit Beantwortung der Fragestellungen

Aus der Interpretation aller Daten können einige Schlüsse gezogen werden. Dies ermöglicht die Beantwortung der beiden Forschungsfragen.

1 Wie kompetent sind die Hausbesucherinnen im Frühförderprogramm PAT?

Hilfe zur Selbsthilfe lautet der Grundsatz. Dieser Grundsatz prägt alle Lehr-Lernprozesse, die das Ziel der grösstmöglichen Selbständigkeit anstreben und dem "Lehrling" Flügel verleihen möchten. Doch bis zum Erlangen von Selbständigkeit braucht es doch einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit diese sich erfolgreich entwickelt und bestehen bleibt. Dabei spielt es fürs Erste keine Rolle wo und wie sich die Selbständigkeit im Speziellen zeigen soll. Es geht hauptsächlich darum, welche förderlichen Aspekte massgeblich und grundsätzlich an diesem Entwicklungsprozess beteiligt sind. Diese Aspekte gelten für die Entwicklung eines jeden Menschen. Da der Mensch ein Leben lang lernen darf, kann und es auch tut, ist diese Entwicklung ebenso lange, zumindest teilweise, beeinflussbar.

Wenn die Eltern lernen sollen, im Alltag gewinnbringende Erfahrungen zu sammeln und zu nutzen, dann müssen sie die Gelegenheiten dazu erst einmal erkennen. Hier wird die Elterntainerin angesprochen. Im BSHB-A+ werden klare Strategien, die dem „Developmental Parenting“ zu Grunde liegen pointiert und eindeutig in den Items der Skalen formuliert. Roggman beschreibt mit ihren green und red Flags mehr oder weniger plakative, zusätzliche Indikatoren zum entwicklungsorientierten Erziehungsverhalten „Developmental Parenting“, die darauf hinweisen, in welchen Bereichen zu wenig effektiv gearbeitet wurde. Bei der Auswertung der Videos ist aufgefallen, dass alle Kinder, sobald sie die Hausbesucherin sahen freudig auf diese zugingen. Dies bestätigt die gute Beziehung zu Familien und Kindern. Wenn man nun die red und green flags in diese Wertung miteinbezieht, ändert sich die Sichtweise. Die Feststellung „Child races to see home visitor & look at the materials brought“, gehört zu den nicht erwünschten Wirkungen. Womit hat dies zu tun?

Alle Items der Skalen 1, 3 und 4 die genügende, aber tiefe Werte aufweisen stehen damit im direkten Zusammenhang. Sie beschreiben Tätigkeiten, welche die Aktivitäten und somit auch die Interaktion beeinflussen. Diese Aktivitäten sind Kernelement zur Förderung der Eltern-Kind-Interaktion und für die FBBE.

In der Ko-Konstruktion mit den Eltern und der Elterntainerin hat das Kind die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Findet eine gemeinsame, kooperative Planung der Hausbesuche mit den Eltern statt, sind diese mit ihren Kindern zusammen aufgefordert, Bedürfnisse und Wünsche und allfällige Bedenken zu äussern. Die Elterntainerin kann in diesen Momenten ermutigend und informierend einwirken und somit den Schritt in die Zone der nächsten Entwicklung oder

Herausforderung unterstützen. Findet dies nicht im gewünschten Ausmass statt, übernimmt die Elterntainerin oft die volle Verantwortung für die Planung und wahrscheinlich auch für die Umsetzung der Aktivitäten. Dies könnte die Ursache sein, warum einige Elterntainerinnen die Materialien in vielen Fällen nicht konsequent an die Eltern übergeben (vgl. Abb. 26 roter Pfeil). Es ist uns auch aufgefallen, dass aus der Lebenswelt der Familie wenig Alltagsmaterialien und Routineabläufe wie Kochen, Vorbereiten und Aufräumen in die Aktivitäten einfließen. Würden die beschriebenen Itembereiche konsequenter umgesetzt, wären die Eltern aktiver und wirksamer eingebunden (vgl. Abb. 26 grüne Pfeile) und dann könnte, so folgert Roggman, der notwendige Effekt: „Child turns to the parent when home visitor arrives, expending fun together.“ beobachtet werden (vgl. green flags Tab. 2). Wenn Eltern und Kinder zusammen Spass haben, weckt das Lust auf mehr und motiviert alle Beteiligten neugierig und offen Neues zu entdecken und zu wagen. Sobald die Eltern verantwortlich und motiviert in die Aktivität eingebunden sind und sie auch initiieren, entwickeln sie mehr Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Dadurch können sie wahrscheinlich sensitiver auf ihre Kinder eingehen.

Lebenswelt Familie

Abb. 26 Interventionsansatz nach Roggman et al. (2008), (Darstellung der Verfasserinnen)

Die Elterntainerin gewinnt in dieser Zeit Raum, in welchem sie Kapazität hat, zu beobachten, Feedback zu geben, anzuregen und die Eltern-Kind-Interaktion feinfühlig informierend zu begleiten.

Innerhalb der drei Jahre im Programm PAT findet eine Schwerpunktverschiebung vom medizinisch-psychologischen zum pädagogisch-psychologischen Begleiten statt. Der Säugling ist zu Beginn auf intensive, umsorgende Betreuung und feinfühlig Bezugspersonen angewiesen. Ein intensiver, liebevoller Körperkontakt gibt ihm Sicherheit. Im Laufe der Zeit entwickelt der kleine Mensch Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen selbständig seine Umwelt zu erkunden. Dabei ist er nicht mehr so oft auf Körperkontakt angewiesen. Darin könnte die Ursache liegen, dass die Eltern-Kind-Interaktion in Skala 5 bei Item 2 (vgl. Tabelle 6) unerwartet tiefere Werte zeigt. Unerwartet

deshalb, weil in den Videos ausschliesslich positive Körperkontakte, aber eben wenige beobachtbar waren.

Die Forschungsfrage kann grundsätzlich positiv beantwortet werden. Die Elterntainerinnen leisten gute bis hervorragende Arbeit. Bezüglich spezifischer Kompetenzen ist festzuhalten, dass ein gewisser Optimierungsbedarf im Bereich der vielen tiefen Item-Werte in den Skalen 1, 3, 4 und dem daraus resultierenden Effekt in Skala 6 nicht von der Hand zu weisen ist. Diese Items beschreiben Fähigkeiten, die Aussagen zur Ko-Kooperation zwischen Elterntainerin und Eltern sowie dem Engagement der Eltern machen. Dieses Zusammenwirken verlangt von allen Beteiligten ein grosses Mass an Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Selbstverantwortung und ein gesundes Mass an Neugier und Offenheit. Diese Herausforderung kann nicht von heute auf morgen und muss nicht alleine bewältigt werden, doch die heranwachsenden Kinder sind jetzt auf eine entwicklungsförderliche Betreuung und Erziehung angewiesen.

Begleitende und Elterntainerinnen sind aufgefordert sich selbst- und fremdreflektiert weiterzubilden. Videobasierte Beobachtungen sind unserer Erfahrung nach ein wirksames Medium die Kompetenzentwicklung gezielt anzugehen.

2 Inwiefern hat sich die Qualität im Vergleich zur letzten Erhebung verändert?

Die zweite Forschungsfrage hängt mit der ersten zusammen und kann positiv beantwortet werden. Die Prozesswerte sind, wie bereits in der Interpretation festgestellt wurde, deutlich gestiegen. Insgesamt hat eine eindeutige Qualitätssteigerung statt gefunden.

Die Entwicklung der Effektivität ist schwierig zu beurteilen. Es ist nicht bekannt, ob die Elterntainerinnen bei beiden Überprüfungen mit den gleichen Familien gearbeitet haben. Geht man davon aus, dass die gute Qualität der Arbeit einen Einfluss auf die Interaktion und das Engagement von Eltern und Kind hat, ist es wahrscheinlich, dass auch hier eine Weiterentwicklung passiert ist.

7 Fazit und Reflexion

Die Verfasserinnen der MA sind im Lehrberuf tätig und bereits seit einigen Jahrzehnten in heilpädagogischen Settings unterwegs. Sie kennen Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Menschen. Das Beobachten und Beurteilen der Elterntrainerinnentätigkeit evokierte ein Vergleichen und Rückschliessen auf die eigene Tätigkeitskompetenz in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern. Ausserdem sind die Verfasserinnen selber Eltern und wissen um Freude und Nöte von Eltern, Kindern und Familie, auch in Bezug auf Bildungschancen in Schule und Familie. In diesem Sinne überlappen die beiden Tätigkeitsfelder einer Hausbesucherin und einer Schulischen Heilpädagogin/Lehrperson in einem grossen Masse.

Trotzdem war der Zugang zum Bereich der FBBE ungewohnt, weil dieser nicht zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin gehört. Es galt, sich intensiv einzuarbeiten, und spätestens nach den Hausbesuchen war definitiv klar, dass es eine einmalige Chance war, einen kleinen Einblick in die frühe und andere Welt von Familien und ihren Kindern zu erhalten. Nicht nur davon zu lesen und zu hören, sondern zumindest ansatzweise zu sehen und zu erahnen wie schwierig der Alltag ausserhalb der gewohnten, bildungsverwöhnten Selbstverständlichkeit ist, machte einmal mehr betroffen und dankbar zugleich. Die Bildung der beiden Verfasserinnen ist um eine essentielle Perspektive reicher geworden. Eine Perspektive, die sozusagen evidenzbasierte Spuren hinterlässt und eine noch bewusstere, feinfühligere Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern in belasteten Situationen ermöglicht.

Es gibt noch viel zu tun und eine nicht nur verantwortungsbewusste, sondern auch feinfühligere und forschende Haltung der Tätigen in der Mikrosystemkomponente Schule kann dazu beitragen, Schule als Ort des Lernens, gemeinsam mit Eltern für und mit den Schülerinnen und Schüler zusammen, derart zu gestalten und zu optimieren, dass alle Kinder von Anfang an und möglichst lange gerne zur Schule gehen können.

Den Verfasserinnen war sehr bewusst, dass der einmalige Zutritt und Einblick in den Alltag der Elterntrainerinnen nur eine kleine Momentaufnahme war. Diese musste reichen eine Beurteilung zur Qualität ihrer Arbeit vorzunehmen. Die Videoaufnahmen ermöglichten nicht nur ein mehrmaliges Beobachten und Bewerten, sondern auch das Minimieren von Beobachtungsfehlern. Diese Erfahrungen bestätigen die Forderungen nach videobasierten Beobachtungen und Beurteilungen. Ebenso konnte bei jeder Durchsicht Neues entdeckt werden. Alle Beobachtungen können und müssen aus verschiedenen Blickwinkeln von innen und von aussen beurteilt werden. Beispielsweise fällt die Bewertung von Schülerleistungen je nach Bezugsrahmen sehr unterschiedlich aus. Werden diese an Bezugsnormen gemessen, so kann eine Leistung als ungenügend bewertet werden, die, gemessen am individuellen Lernzuwachs als gut gelten kann. Die Tätigkeit einer Hausbesucherin ist je nach Situation der Familie und ihren Bedürfnissen unterschiedlich herausfordernd und je nach Vergleich auch unterschiedlich erfolgreich.

Als Tätige im pädagogischen Bereich sind Lehrpersonen und Heilpädagoginnen von Berufes wegen ebenso darauf spezialisiert, während der Arbeit sich und das Gegenüber zu beobachten, gleichzeitig zu reflektieren um damit situativ, der Situation angepasst, zu handeln. Dabei ist nicht nur der Moment wichtig, sondern es gilt gleichzeitig das Vorausgegangene und das mögliche Nachfolgende miteinzubeziehen. Eine Tätigkeit, die simultan auf verschiedenen Ebenen aktiviert, ist ein multidimensionales Zusammenspiel, das sich auf einer Handlungsebene der momentanen Situation zeigt. Es zeigt sich an dieser Stelle einmal mehr, wie vernetzt diese Prozesse sind.

Bei der Ko-Konstruktion und Ko-Kooperation begleitet die Elterntainerin die Eltern und die Eltern das Kind oder die Schulische Heilpädagogin die Klassenlehrperson und die Klassenlehrperson die Schülerinnen und Schüler mit einem gewissen Vorsprung an Erfahrung und Wissen im entsprechenden Lebens- oder Fachbereich. Alle Ko-Konstrukteure haben den Auftrag, so wenig wie möglich und so oft wie nötig einzuwirken, damit eine grösstmögliche Entwicklung zur Selbständigkeit möglich ist.

Abb. 27 Interventionsansatz SHP-KLP, (Darstellung der Verfasserinnen)

Die beiden Grafiken der Abbildungen 26 und 27 zeigen den Zusammenhang der beiden Berufsaufträge von Elterntainerin und Schulischer Heilpädagogin und verdeutlichen die Übereinstimmung in den Anforderungen bei der Kooperation und Konstruktion von übergeordneter Zusammenarbeit. Analog zum Prinzip der interaktiven Didaktik sind alle Beziehungspartner miteinander vernetzt und lernen gemeinsam für sich und von einander.

Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (2007). Von der Mutter-Kind zur Erzieherinnen-Kind Bindung? In Becker-Stoll, F; Textor, Martin R. (Hrsg.) Die Erzieherinnen-Kind Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung. Berlin Düsseldorf Mannheim: Cornelsen.
- Ainsworth, M. D. (1978). *Patterns of attachment*. Hillsdale: Erlbaum.
- Andresen, S., Fegter, S., Gerarts, K., Hurrelmann, K., Jänsch, A., Pupeter, M., et al. (2013). *Kinder in Deutschland 2013. 3. World Vision Kinderstudie*. Weinheim und Basel: BELTZ.
- Bamler, V., Werner, J. & Wustmann, C. (2010). *Lehrbuch Kindheitsforschung. Grundlagen, Zugänge und Methoden*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Betz, T. & Prein, G. R. (2015). Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft. In: Otykamaz, Berin Özlem, Karakasoglu, Yasemin (Hrsg.). Frühe Kindheit in der Migrationsgesellschaft. . Wiesbaden: Springer.
- Bowlby, J. (2008). Bindung als sichere Basis – Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München: Reinhardt.
- Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In Vast, R. (Ed.) *Annals of child development* (Vol 6). Boston: JAI Presss, Inc.
- Careum Weiterbildung. (2015). *Broschüre, Beratung & Kommunikation, Nachdiplomstudium Mütter- und Väterberatung*. (C. Weiterbildung, Ed.) Internet: http://www.careumweiterbildung.ch/angebot/infomaterial/04_Muetterberatung_WEB_111130.pdf [23.05.2015]
- Corell, L. & Lepperhoff, J. (2013). *Frühe Bildung in der Familie. Perspektiven in der Familienbildung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dornes, M. (2011). *Der kompetente Säugling*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Dudenredaktion. (2010). *Duden. Das Bedeutungswörterbuch*. (4., neu bearbeitete und erweiterte ed., Vol. 10). Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich: Dudenverlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I. & Pietsch, S. (2011). *Kompetenzorientierung in der Qualifikation fröhpädagogischer Fachkräfte. WIFF Expertise Nr. 19*. München: Deutsches Jugendinstitut e.V. (DIJ) und Weiterbildungsinitiative fröhpädagogischer Fachkräfte (WIFF).
- Fröhlich-Gildhoff, K., Weltzien, D., Kirstein, N., Pietsch, S. & Rauh, k. (März 2014). *www.fruehechancen.de*. (F. F.-u.-u. Jugendforschung, Herausgeber) Internet: http://www.fruehechancen.de/fileadmin/PDF/Expertise_Kompetenzen_final.pdf [07.10.2014]
- Fthenakis, W. (2009). Ko-Konstruktion. Lernen durch Zusammenarbeit. . *Kinderzeit* (3), pp. 8-13.

- Hafen, M. (2014 Mai-Juni). Frühe Förderung als gesundheits-, sozial, wirtschafts- und integrationspolitische Strategie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (5-6), pp. 4-12.
- Hattie, J. (2014). Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning for Teachers. (W. Beywl & K. Zierer, Trans.) Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2009). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln*. Dortmund: Borgmann Media.
- Lanfranchi, A. (2014, Juni). Frühkindliche Bildung und die Erhöhung von Bildungschancen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (6), pp. 38-41.
- Lanfranchi, A. (15. Juli 2011). *ZEPPELIN 0-3 Förderung ab Geburt. Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration*. Internet: <http://www.zeppelin-hfh.ch/webautor-data/31/Projektbeschreibung-150711-1.pdf> [06.10.2014]
- Lanfranchi, A. (2015, 27-2). *zeppelin-hfh.ch*. Internet: <http://www.zeppelin-hfh.ch/webautor-data/31/Fruehfoerderung-Halle-2015.pdf> [05.01.2015]
- Lanfranchi, A. & Burgener Woeffray, A. (2013). Familien in Risikosituationen durch frühkindliche Bildung erreichen. In Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.) *Handbuch Frühkindliche Bildungsforschung*. Wiesbaden: Springer.
- Lewin, K. (1963). *Feldtheorie in den Sozialwissenschaften*. Bern: Huber.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Minuchin, P. (1977). *Familien und Familientherapie, Theorie und Praxis struktureller Familientherapie*. Freiburg: Lambertus.
- Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2010). Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (4), S. 16-20.
- Oerter, R. & Montada, L. (1982). *Entwicklungspsychologie*. München: Urban und Schwarzenberg.
- Parents as Teachers National Office, Inc. (2011). *Parents as Teachers. Mit Eltern Lernen. Einführung. Basis-Lehrplan*. Nürnberg: PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH.
- Parents as Teachers National Office, Inc. (2011). *Parents as Teachers. Mit Eltern Lernen. Implementierungshandbuch*. Nürnberg: PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH.
- PAT – Mit Eltern Lernen. Parents as Teachers. (2011). Internet: <http://www.pat-mitelternlernen.org/> [15.09.2014]

- PAT – Mit Eltern Lernen. Parents as Teachers. (2013). Internet: <http://www.pat-mitelternlernen.org/interner-bereich/> oder auch http://www.zeppelin-hfh.ch/webautor-data/31/BSHB_2014.pdf [30.10.2014]
- Remsberger, R. (2011). *Sensitive Responsivität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rodriguez, N., Erdem, S. & Jud-Graf, L. (19. Januar 2014). Qualität des Förderprogramms "PAT - Mit Eltern Lernen" im Projekt ZEPPELIN: Wie kompetent sind PAT-Elterntainerinnen beim Hausbesuch? (I. H. Heilpädagogik, Hrsg.) Zürich.
- Rogers, C. R. (1961). *Entwicklung der Persönlichkeit*. . (J. G. 1973, Trans.) Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roggman, L. A. (2014, 27-Juni). Internet: <http://www.pat-mitelternlernen.org/veranstaltungen/fachtagungen/fachtagung-2014/> [15.09.2014]
- Roggman, L. A., Boyce, L. K. & Innocenti, M. S. (2008). *Developmental Parenting. A Guide for Early Childhood Practitioners*. Baltimore London Sydney: PAUL H BROOKES PUBLISHING Co.
- Roggman, L. A., Cook, G., Jump, N. V., Christinasen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M. S., et al. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). o.O.
- Schaefer, J. K. (2010). Child abuse prevention by home visitors: A study of outstanding home visitors using mixed methods. *Dissertation* . Bloomington, USA: School of Social Work, Indiana University.
- Scherr, A. (. (2006). *Soziologische Basics. Eine Einführung für Pädagogen und Pädagoginnen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (2012). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Schratz, M. (2000). Woran sich orientieren? Evaluation von Schule und Unterricht. In: Kahlert, Joachim; Inckemann, Elke; Speck-Hamdan, Angelika, Sich Grundschule lernen leisten. Neuwied: Kriftel: Luchterhand.
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.
- Stamm, M. (2012, 29-August). *Qualität und Frühkindliche Bildung*. Internet: http://margritstamm.ch/component/docman/cat_view/4-dossiers.html [03.10.2014]
- Stamm, M., Reinwand, V., Burger, K., Schmid, K., Viehauser, M. & Muheim, V. (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der UNESCO-Kommission Schweiz*. Fribourg: Universität Fribourg Departement Erziehungswissenschaften.
- Weiner, B. (1974). *Achievement motivation and attribution theory*. Morristown: General Learning Press.

- Wirtz, M. A. (2014). *Dorsch-Lexikon der Psychologie*. Bern: Verlag Hans Huber.
- World Health Organization WHO. (2011). ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen. (J. Hollenweger & O. Kraus de Camargo, Trans.) Bern: Huber.
- Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2012). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Bern: Unesco Kommission Schweiz und Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz.
- Wygotski, L. S. (1969). *Denken und Sprechen*. Frankfurt am Man: Fischer.
- Wygotsky, L. S. (1987). *Ausgewählte Schriften. Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. (Vol. 2). Köln: Pahl-Rugenstein.
- Zimbel, A. F. (2011). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dank

Bei der Entstehung dieser Arbeit haben uns verschiedene Personen unterstützt. Ein herzliches Dankeschön sprechen wir Prof. Dr. Andrea Lanfranchi aus. Er hat uns mit diesem Projekt bekannt gemacht und bei der Masterarbeit begleitet.

Ein besonderer Dank geht an alle Elterntrainerinnen und die besuchten Familien, die es uns ermöglicht haben sie während des Hausbesuches zu filmen.

Ein Dank geht auch an lic. phil. Alex Neuhauser der uns die Interrater Berechnungen gemacht und sie uns verständlich erklärt hat.

Ein grosser Dank geht an Chantal Peter. Sie hat unsere Texte in minutiöser Arbeit auf korrekte Rechtschreibung geprüft.

Zu allerletzt bedanken wir uns bei Freunden und Familien, die für unser Wohl gesorgt und mit viel Verständnis unsere häufige Abwesenheit akzeptiert haben.

Abkürzungsverzeichnis

BSHB-A+	sieben Bewertungsskalen für Hausbesuche, erweiterte und angepasste Fassung
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
ET	Elterntrainerin
FH	Fachhochschule
FBBE	Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
HF	Höhere Fachschule
HFD	Höheres Fachdiplom
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health. Children & Youth Version
IKP	Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
KLP	Klassenlehrperson
MA	Masterarbeit
NDS	Nachdiplomstudium
PAT	„PAT – Mit Eltern Lernen“, deutsche Version des amerikanischen Programms „Parents as Teachers“
PAT Org	Organisation Parents as Teachers oder Mit Eltern Lernen
PSS	Pädagogik bei Schulischen Schwierigkeiten
SHP	Schulische Heilpädagogik
WPI	Wirtschaftspädagogisches Institut
ZEP	ZEPPELIN, Zürcher E quity P räventionsprojekt E lternbeteiligung und I ntegration

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Logokombination nach ZEPPELIN und PAT	1
Abb. 2 Kompetenzmodell Fröhlich-Gildhoff et al. (2011), überarbeitet (2014).....	13
Abb. 3 Verortung des Präventionsansatzes nach (Lanfranchi & Burgener Woeffray, 2013)	21
Abb. 4 Programmelemente nach PAT – Mit Eltern Lernen (ebd.)	22
Abb. 5 Kernkompetenzbereiche nach PAT Implementierungshandbuch (p.17)	25
Abb. 6 ET 1 Prozessqualität Skalen 1-4	32
Abb. 7 ET 2 Prozessqualität Skalen 1-4	33
Abb. 8 ET 3 Prozessqualität Skalen 1-4	33
Abb. 9 ET 4 Prozessqualität Skalen 1-4	33
Abb. 10 ET 5 Prozessqualität Skalen 1-4	34
Abb. 11 ET 6 Prozessqualität Skalen 1-4	34
Abb. 12 ET 7 Prozessqualität Skalen 1-4	34
Abb. 13 ET 8 Prozessqualität Skalen 1-4	35
Abb. 14 ET 9 Prozessqualität Skalen 1-4	35
Abb. 15 2013 bis 2015 Entwicklung Effektivität in Familien von ET 1-9	36
Abb. 16 ET 1 Effektivität Skalen 5-7	40
Abb. 17 ET 2 Effektivität Skalen 5-7	41
Abb. 18 ET 3 Effektivität Skalen 5-7	41
Abb. 19 ET 4 Effektivität Skalen 5-7	41
Abb. 20 ET 5 Effektivität Skalen 5-7	42
Abb. 21 ET 6 Effektivität Skalen 5-7	42
Abb. 22 ET 7 Effektivität Skalen 5-7	42
Abb. 23 ET 8 Effektivität Skalen 5-7	43
Abb. 24 ET 9 Effektivität Skalen 5-7	43
Abb. 25 2013 bis 2015 Entwicklung Effektivität in Familien von ET 1-9	44
Abb. 26 Interventionsansatz nach Roggman et al. (2008), (Darstellung der Verfasserinnen).....	49
Abb. 27 Interventionsansatz SHP-KLP, (Darstellung der Verfasserinnen)	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ausbildung der Elterntrainerinnen.....	24
Tabelle 2 Verhaltensweisen und Effekte (Roggman, 2014).....	28
Tabelle 3 Item-Werte der Skala1	37
Tabelle 4 Item-Werte der Skala 3	38
Tabelle 5 Item-Werte der Skala 4	39
Tabelle 6 Item-Werte der Skala 5	45
Tabelle 7 Item-Werte der Skala 6	46
Tabelle 8 Interraterreliabilität	47

8 Anhang

8.1 Bewertungsskalen BSHB-A+

Skala 1 – Fähigkeit der Hausbesucherin auf die Familie einzugehen

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Fähigkeit der Hausbesucherin – Auf die Familie einzugehen					
Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	4	Gut 5	Hervorragend 7
Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:
<input type="checkbox"/> 1.1 Plant den Besuch nicht gut. <input type="checkbox"/> 2.1 Hat nicht das nötige Material dabei. <input type="checkbox"/> 3.1 Fragt selten nach, um mehr Informationen zu bekommen. <input type="checkbox"/> 4.1 Achtet nicht darauf, was Eltern und Kind machen. <input type="checkbox"/> 5.1 Beharrt auf der Aktivität, die nicht den Bedürfnissen oder Interessen der Eltern oder des Kindes entspricht. <input type="checkbox"/> 6.1 Dingiert die Aktivitäten oder legt keine Aktivitäten und Themen fest und verfolgt sie auch nicht.	<input type="checkbox"/> 1.3 Sie hat einen Plan für den Besuch aber fragt die Eltern nicht nach ihren Wünschen für den/die nächsten Besuch(e). <input type="checkbox"/> 2.3 Hat die Aktivität für den Besuch vorbereitet (hat z.B. die nötigen Materialien dabei). <input type="checkbox"/> 3.3 Sie bekommt gelegentlich mehr Informationen durch offene Fragen oder nachfragen. <input type="checkbox"/> 4.3 Beobachtet Eltern und Kind aber reagiert nicht immer auf das was Kind und Eltern machen – wenn erforderlich. <input type="checkbox"/> 5.3 Bei den Aktivitäten folgt sie gelegentlich der Führung von Eltern und Kind. <input type="checkbox"/> 6.3 Lässt manchmal Beiträge der Eltern zum Inhalt/Ablauf und zur Aktivität zu.	<input type="checkbox"/> 1.5 Fragt Eltern, welche Aktivitäten sie bei dem/den nächsten Besuch(en) bringen soll. <input type="checkbox"/> 2.5 Bringt bzw. macht eine Aktivität, die von den Eltern ausgesucht wurde. <input type="checkbox"/> 3.5 Sie bekommt häufig Informationen durch offene Fragen oder nachfragen. <input type="checkbox"/> 4.5 Sie beobachtet Eltern und Kind und reagiert indem sie Verhalten kommentiert, Informationen vermittelt, Aktivitäten vorschlägt. <input type="checkbox"/> 5.5 Bei den Aktivitäten folgt sie häufig der Führung von Eltern und Kind, passt das Tempo den Bedürfnissen von Eltern und Kind an. <input type="checkbox"/> 6.5 Legt Inhalte/Ablauf und Aktivität für den Hausbesuch fest, nachdem sie die Wünsche der Eltern erfragt hat.	<input type="checkbox"/> 1.7 Plant den Besuch mit den Eltern gemeinsam, und unterstützt Eltern bei der Auswahl der Aktivität und wer das Material besorgt. <input type="checkbox"/> 2.7 Hebt die von den Eltern gewählte Aktivität hervor und organisiert den Hausbesuch entsprechend. <input type="checkbox"/> 3.7 Sie bekommt Informationen durch offene Fragen oder nachfragen und nutzt diese Informationen effektiv. <input type="checkbox"/> 4.7 Sie beobachtet und reagiert, gibt reflektiertes Feedback und Anregungen, vermittelt Wissen über kindliche Entwicklung über die Eltern-Kind-Interaktion und die aktuelle Entwicklung des Kindes. <input type="checkbox"/> 5.7 Folgt der Führung von Eltern und Kind und würdigt deren Interessen oder Bedürfnisse. <input type="checkbox"/> 6.7 Beachtet und folgt den von den Eltern festgelegten Inhalten/ Abläufen und Aktivitäten und ergänzt sie mit zusätzlichen Informationen.	6	7

Gesamtbewertung
Skala 1 =

Adapted with permission from: Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump-Neuman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S., Alkner, N. N., Boller, K., Paulsell, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HVRSA-A). Unpublished measure.

Formulare – Implementierungshandbuch | 1338

Online-Lehrplan

Skala 2 – Die Beziehung zwischen Hausbesucherin und Familie (Seite 1 von 2)

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Die Beziehung zwischen Hausbesucherin und Familie					
Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	4	Gut 5	Hervorragend 7
<p>Hausbesucherin und Eltern:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 Wenig freundlicher Umgang miteinander.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1 Scheinen sich kritisch gegenüberzustehen oder herablassend, angespannt, distanziert.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.1 Scheinen keinen Spaß am Besuch zu haben.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.1 Eltern fühlen sich unwohl, sind nicht interessiert, Fragen zu beantworten oder mit der Hausbesucherin zu sprechen.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.1 Hausbesucherin ignoriert alle anderen Familienmitglieder außer Eltern und Kind</p> <p><input type="checkbox"/> N/A wenn keine anderen Familienmitglieder anwesend sind.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.1 Hausbesucherin zeigt wenig oder keine Vertrautheit mit der Familie.</p>	<p>Hausbesucherin und Eltern:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3 Gelegentlich gehen sie freundlich miteinander um.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.3 Der Umgang miteinander ist wenig angespannt, aber auch nicht überwiegend herzlich.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.3 Gelegentlich haben sie Spaß miteinander (positive Emotionen & Äußerungen).</p> <p><input type="checkbox"/> 4.3 Eltern beantworten Fragen, stellen aber selbst keine Fragen, initiieren kein Gespräch.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.3 Hausbesucherin interagiert auch mit anderen Familienmitgliedern, bezieht sie aber nicht in die Aktivitäten ein.</p> <p><input type="checkbox"/> N/A wenn keine anderen Familienmitglieder anwesend sind.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.3 Hausbesucherin zeigt Vertrautheit, stellt aber keine Fragen, die sich nicht unmittelbar aus den Aktivitäten des Hausbesuchs ergeben.</p>	<p>Hausbesucherin und Eltern:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5 Sind entspannt und genießen es zu interagieren.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.5 Gehen herzlich und respektvoll miteinander um.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.5 Genießen den Haus-besuch offensichtlich. (positive Emotionen & Äußerungen).</p> <p><input type="checkbox"/> 4.5 Eltern sprechen offen mit der Haus-besucherin über Probleme, Sorgen, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.5 Hausbesucherin versucht alle Anwesende in Aktivitäten einzubeziehen.</p> <p><input type="checkbox"/> N/A wenn keine anderen Familienmitglieder anwesend sind.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.5 Hausbesucherin ist interessiert an dem was in der Familie passiert, ersichtlich durch die Vertrautheit mit der Familie und durch relevante Fragen, die sie stellt.</p>	<p>Hausbesucherin und Eltern:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.7 Gehen ungezwungen und freudig miteinander um und diskutieren bereitwillig über kindliche Entwicklung und Erziehungsverhalten der Eltern.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7 Zeigen Herzlichkeit, Respekt und gegenseitige Wertschätzung.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.7 Haben durchwegs Freude am Besuch und zeigen Verständnis, Humor und Vertrautheit.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.7 Eltern erzählen offen und sprechen von sich aus Probleme und Sorgen an.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.7 Hausbesucherin bezieht alle Anwesenden in Aktivitäten ein.</p> <p><input type="checkbox"/> N/A wenn keine anderen Familienmitglieder anwesend sind.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.7 Hausbesucherin stellt relevante Fragen zur Familiensituation und fragt nach, wie das Kind davon betroffen ist.</p>	6	7

Adapted with permission from:
Roggman, L. A., Cook, G.A., V.K. Christensen, K. Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners (pp. 206-212). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L. A., Cook, G.A., Jump-Norman, V.K., Christensen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S. Altiere, N. N., Balke, K., Paulsall, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished measure.

Online-Lehrplan

Formulare – Implementierungshandbuch | 1339

Skala 2 – Die Beziehung zwischen Hausbesucherin und Familie (Seite 2 von 2)

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Die Beziehung zwischen Hausbesucherin und Familie				
Ungünstig 1	2	Ausreichend 3	Gut 5	Hervorragend 7
Hausbesucherin und Eltern: <input type="checkbox"/> 7.1 Hausbesucherin zeigt keinen Respekt oder Akzeptanz gegenüber dem Familiensystem. <input type="checkbox"/> 8.1 Hausbesucherin spricht sensible Themen auf unsensible und wenig respektvolle Weise an.	Hausbesucherin und Eltern: <input type="checkbox"/> 7.3 Hausbesucherin scheint das Familiensystem zu akzeptieren. <input type="checkbox"/> 8.3 Hausbesucherin versucht sensible Themen respektvoll und feinfühlig anzusprechen, ist aber nicht immer erfolgreich	Hausbesucherin und Eltern: <input type="checkbox"/> 7.5 Hausbesucherin ist respektvoll und akzeptiert das Familiensystem. <input type="checkbox"/> 8.5 Hausbesucherin spricht sensible Themen respektvoll und feinfühlig an.	Hausbesucherin und Eltern: <input type="checkbox"/> 7.7 Hausbesucherin zeigt Akzeptanz und Respekt und spricht Stärken der Familie an. <input type="checkbox"/> 8.7 Hausbesucherin spricht sensible Themen respektvoll an und stellt Fragen, die die Eltern zur Reflektion über ihr Erziehungsverhalten anregen.	Hausbesucherin und Eltern: <input type="checkbox"/> 7.7 Hausbesucherin zeigt Akzeptanz und Respekt und spricht Stärken der Familie an. <input type="checkbox"/> 8.7 Hausbesucherin spricht sensible Themen respektvoll an und stellt Fragen, die die Eltern zur Reflektion über ihr Erziehungsverhalten anregen.

Adapted with permission from:
 Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
 Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump Norman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S., Allenz, N. N., Baller, K., Paulsell, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished measure.

Gesamtbewertung
Skala 2 =

Skala 3 – Fähigkeit der Hausbesucherin – Die Eltern-Kind-Interaktion fördern

(Seite 1 von 2)

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Fähigkeit der Hausbesucherin – Die Eltern-Kind-Interaktion fördern						
1	2	3	4	5	6	7
Ungenügend	Ausreichend	Gut	Hervorragend			
<p>Hausbesucherin:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 Sie widmet sich selten der Eltern-Kind-Interaktion.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1 Spricht Interaktionen der Eltern mit dem Kind selten an; sagt den Eltern, was sie tun sollen.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.1 Interagiert entweder mit den Eltern oder mit dem Kind, aber nicht mit beiden gemeinsam.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.1 Hilft den Eltern nur selten, auf die Signale des Kindes einzugehen.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.1 Ermutigt die Eltern nicht zu positiver Interaktion mit dem Kind und verstärkt sie nicht, wenn vorhanden.</p>	<p>Hausbesucherin:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3 Versucht Interaktion zu fördern, wenn auch nicht immer mit Erfolg.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.3 Unterstützt die Interaktionen der Eltern mit dem Kind, indem sie zu beobachteter Eltern-Kind-Interaktion Rückmeldung gibt.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.3 Interagiert mit Eltern und Kind, aber gelegentlich richtet sie ihre Aufmerksamkeit nur auf die Eltern oder das Kind auch wenn die Interaktion mit beiden möglich wäre.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.3 Beobachtet die Eltern-Kind-Interaktion, kommentiert gelegentlich Signale des Kindes oder gibt den Eltern Rückmeldung zu Interaktionen, verpasst aber einige Gelegenheiten dazu.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.3 Manchmal ermutigt sie zu positiver Interaktion zwischen Eltern und Kind oder verstärkt sie.</p>	<p>Hausbesucherin:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5 Ermutigt Eltern zur Interaktion mit dem Kind, indem sie dankbar spricht, wie eine beobachtete Interaktion die Entwicklung des Kindes unterstützt.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.5 Sie interagiert häufig mit beiden – Eltern und Kind, schließt keinen aus.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.5 Beobachtet die Eltern-Kind-Interaktion, kommentiert die Signale des Kindes beständig und angemessen, macht Vorschläge, gibt Rückmeldungen und stellt den Eltern Fragen, um die Eltern-Kind-Interaktion zu fördern – verpasst selten eine Gelegenheit dazu.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.5 Häufig ermutigt sie zu positiver Interaktion zwischen Eltern und Kind oder verstärkt sie.</p>	<p>Hausbesucherin:</p> <p><input type="checkbox"/> 1.7 Ermöglicht häufig Eltern-Kind-Interaktionen und unterstützt sie zu unterbrechen.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7 Fördert die Eltern-Kind-Interaktion in dem sie sie beschreibt und aufzeigt, wie dadurch die Entwicklung gefördert wird und wie man diese Interaktion ausweiten und abändern kann, um bei anderen Gelegenheiten etwas Ähnliches zu machen.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.7 Sie interagiert häufig mit beiden – Eltern und Kind, und hilft die Beschäftigung des Kindes mit den Eltern am Laufen zu halten.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.7 Nutzt Bemerkungen, macht Vorschläge, gibt Rückmeldungen und stellt Fragen, um die responsive Eltern-Kind-Interaktion zu fördern und artikuliert die Reaktion des Kindes durch „für das Kind sprechen.“</p> <p><input type="checkbox"/> 5.7 Ermutigt zu, verstärkt und fordert zu positiven Eltern-Kind-Interaktion auf.</p>	6	7	Hausbesucherin:

Adapted with permission from:
Roggman, L.A., Cook-Greuter, V.F., Christensen, K., Boyce, L. K. & Inocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Inocenti, *Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners* (pp. 269-277). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook-Greuter, V.F., Christensen, K., Boyce, L. K., Inocenti, M.S., Allera, N. N., Baller, K., Fuchsell, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished manuscript.

Online-Lehrplan

Formulare – Implementierungshandbuch | 1341

Skala 4 – Fähigkeit der Hausbesucherin: mit der Familie zusammen arbeiten / ohne aufdringlich zu sein.

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	4	Gut 5	6	Hervorragend 7	
Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	Hausbesucherin:	
<input type="checkbox"/> 1.1 Sagt den Eltern häufig, was sie zu tun haben und macht selten Vorschläge, was Eltern tun könnten. <input type="checkbox"/> 2.1 Übernimmt die Aktivitäten oder schafft es nicht, die Eltern-Kind-Interaktion erfolgreich anzuleiten. <input type="checkbox"/> 3.1 Spielt selbst mit dem Kind oder „unterrichtet“ es. Schafft es nicht, das Spielzeug oder Material Eltern und Kind zu geben. <input type="checkbox"/> 4.1 Beharrt auf einer Aktivität, die das Kind überfordert oder nicht interessiert. Sie erkennt nicht die Signale von Eltern und Kind, die die Aktivität oder das Tempo zu verändern.	<input type="checkbox"/> 1.3 Macht Vorschläge was Eltern tun könnten, aber nicht übermäßig viele. <input type="checkbox"/> 2.3 Zeigt gelegentlich Aspekte einer Anleitung zur Eltern-Kind-Interaktion (z.B. bestärkt das Kind) <input type="checkbox"/> 3.3 Gibt gelegentlich das Spielzeug oder das Material dem Kind statt den Eltern. <input type="checkbox"/> 4.3 Reagiert gelegentlich auf Signale der Eltern oder des Kindes (z.B. kein Interesse, Schwierigkeiten mit der Aufgabe) indem sie die Aktivität oder das Tempo verändert.	<input type="checkbox"/> 1.5 Erfragt und reagiert auf Ideen und Interessen der Eltern für Interaktionen. <input type="checkbox"/> 2.5 Hält sich zurück, wenn Eltern und Kind interagieren und überlässt den Eltern die Führung der Interaktion. <input type="checkbox"/> 3.5 Gibt gewöhnlich das Spielzeug oder das Material für das Kind den Eltern statt dem Kind. <input type="checkbox"/> 4.5 Reagiert häufig auf Signale der Eltern oder des Kindes (z.B. kein Interesse, Schwierigkeiten mit der Aufgabe) indem sie die Aktivität oder das Tempo wenn nötig verändert.	<input type="checkbox"/> 1.7 Erfragt und reagiert auf Interessen der Eltern für Interaktionen während des Besuchs. <input type="checkbox"/> 2.7 Hält sich zurück, während Eltern und Kind interagieren und beobachtet aufmerksam für die spätere Reflektion. <input type="checkbox"/> 3.7 Sie gibt das Spielzeug oder andere Materialien für das Kind konsequent den Eltern und fragt die Eltern, wie sie die Materialien nutzen möchten. <input type="checkbox"/> 4.7 Passt das Tempo oder die Aktivität den Signalen von Eltern und Kind an und stellt den Eltern Fragen, die ihnen dabei helfen, die Interaktion oder Aktivität mit dem Kind zu verändern oder zu bereichern.	<input type="checkbox"/> 5.1 Ist bestimmend und häufig aufdringlich oder stört die Eltern-Kind-Interaktion.	<input type="checkbox"/> 5.3 Drängt sich gelegentlich auf oder stört die Eltern-Kind-Interaktion.	<input type="checkbox"/> 5.5 Drängt sich selten auf oder stört die Eltern-Kind-Interaktion.	<input type="checkbox"/> 5.7 Ist nicht aufdringlich und stört die Eltern-Kind-Interaktion nicht.

© 2011 Parents as Teachers National Office, Inc.
www.ParentsAsTeachers.org

Adapted with permission from:
Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K., Christiansen, K., Boyce, L.K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, *Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners* (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump Norman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L.K., Innocenti, M.S., Alkhere, N. N., Boller, K., Paulsell, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished manuscript.

Gesamtbewertung
Skala 4 =

Index der Prozessqualität
(Summe von Skalen 1-4) =

Skala 5 – Eltern-Kind-Interaktion während des Hausbesuchs (Seite 1 von 2)

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Eltern-Kind-Interaktion während des Hausbesuchs						
1	2	3	4	5	6	7
Ungenügend	Ausreichend	Gut	Hervorragend			
Eltern und Kind:	Eltern und Kind:	Eltern und Kind:	Eltern und Kind:	Eltern und Kind:	Eltern und Kind:	Eltern und Kind:
<p><input type="checkbox"/> 1.1 Interaktion ist minimal, negativ oder sie gehen nicht aufeinander ein.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1 Haben wenig bis keinen positiven Körperkontakt.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.1 Positionieren sich weit voneinander während der Aktivitäten.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.1 Eltern achten kaum darauf, was das Kind macht.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.1 Eltern reagieren nicht oder negativ auf das Verhalten, die stimmlichen Äußerungen oder den Gefühlsausdrücken des Kindes während des Besuchs.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.1 Eltern beharren auf Aktivitäten, die das Kind nicht interessieren oder es gerade an etwas anderem interessiert ist.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1.3 Interagieren mit gewisser Herzlichkeit (z.B. positiver Gesichtsausdruck oder Umgangston, Lächeln).</p> <p><input type="checkbox"/> 2.3 Haben gelegentlich positiven Körperkontakt, aber die Berührung hat oft einen bestimmten Zweck (das Kind an einen anderen Platz setzen, Nase putzen etc.).</p> <p><input type="checkbox"/> 3.3 Sind sich gelegentlich physisch nah während der Aktivitäten.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.3 Eltern versuchen darauf zu achten, was das Kind macht – manchmal auch nicht.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.3 Eltern reagieren während des Besuchs gelegentlich positiv auf das Verhalten des Kindes, auf seine stimmlichen Äußerungen oder seine Gefühlsausdrücke.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.3 Eltern passen gelegentlich die Aktivität oder das Tempo dem Interesse und dem Bedürfnis des Kindes an (basierend darauf, wohin das Kind schaut, wonach es greift, Gefühle, die es zum Ausdruck bringt).</p>	<p><input type="checkbox"/> 1.5 Interagieren mit viel Herzlichkeit miteinander (z.B. positiver Gesichtsausdruck oder Umgangston, Lächeln).</p> <p><input type="checkbox"/> 2.5 Haben häufig positiven Körperkontakt.</p> <p><input type="checkbox"/> 3.5 Während der Aktivitäten sind sie sich meist physisch nah.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.5 Eltern achten häufig darauf, was das Kind macht.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.5 Eltern reagieren während des Besuchs meist positiv auf das Verhalten des Kindes, auf seine stimmlichen Äußerungen oder seine Gefühlsausdrücke.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.5 Eltern passen meist die Aktivität oder das Tempo dem Interesse und dem Bedürfnis des Kindes an (basierend darauf, wohin das Kind schaut, wonach es greift, Gefühle, die es zum Ausdruck bringt).</p>	<p><input type="checkbox"/> 1.7 Interagieren mit viel Herzlichkeit und zeigen gegenseitige Wertschätzung.</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7 Haben häufig positiven Körperkontakt während des Hausbesuchs und der Kontakt zueinander ist unterstützend und liebevoll ohne aufdringlich zu sein</p> <p><input type="checkbox"/> 3.7 Bleiben während der Aktivitäten in physischer Nähe und beteiligen sich gerne an der gemeinsamen Aktivität.</p> <p><input type="checkbox"/> 4.7 Die Eltern achten beständig darauf, was das Kind macht und beschreiben auch manchmal das Verhalten des Kindes.</p> <p><input type="checkbox"/> 5.7 Eltern reagieren während des Besuchs in der Regel positiv auf das Verhalten des Kindes, auf seine stimmlichen Äußerungen oder seine Gefühlsausdrücke und ermutigen und unterstützen das Lernen und die Entwicklung des Kindes.</p> <p><input type="checkbox"/> 6.7 Eltern passen in der Regel die Aktivität oder das Tempo dem Interesse und dem Bedürfnis des Kindes an und zeigen Begeisterung darüber was das Kind macht.</p>			

Skala 5 – Eltern-Kind-Interaktion während des Hausbesuchs (Seite 2 von 2)

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Eltern-Kind-Interaktion während des Hausbesuchs					
Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	4	Gut 5	Hervorragend 7
Eltern und Kind: <input type="checkbox"/> 7.1 Sind kaum mit etwas gemeinsam beschäftigt während des Besuches.		Eltern und Kind: <input type="checkbox"/> 7.3 Beschäftigen sich ab und zu mit etwas gemeinsam während des Besuches.		Eltern und Kind: <input type="checkbox"/> 7.5 Beschäftigen sich häufig mit etwas gemeinsam während des Besuchs.	Eltern und Kind: <input type="checkbox"/> 7.7 Beschäftigen sich bei allen Aktivitäten des Hausbesuchs miteinander und haben immer Freude daran.

Adapted with permission from:
Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K. Christiansen, K., Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump Norman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S., Albers, N. N., Boller, K., Faustel, D. & Hällgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished measure.

Gesamtbewertung
Skala 5 =

Online-Lehrplan

Formulare – Implementierungshandbuch | 1345

Skala 6 – Elterliches Engagement während des Hausbesuchs

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Elterliches Engagement während des Hausbesuchs				
Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	Gut 5	Hervorragend 7
Eltern:		Eltern:	Eltern:	Eltern:
<input type="checkbox"/> 1.1 Zeigen weder Interesse an den Materialien noch an den Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 2.1 Machen bei den Aktivitäten des Hausbesuchs nicht mit, sind abgelenkt oder sind mit anderem beschäftigt. <input type="checkbox"/> 3.1 Verlassen den Raum.	<input type="checkbox"/> 1.3 Zeigen manchmal Interesse an den Materialien oder an den Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 2.3 Machen manchmal bei den Aktivitäten mit. <input type="checkbox"/> 3.3 Wenn sie bei den Aktivitäten mitmachen ist das eher passiv als aktiv.	<input type="checkbox"/> 1.5 Zeigen meist Interesse an den Materialien oder an den Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 2.5 Beteiligen sich aktiv an den Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 3.5 Machen bei Spiel- und Lernaktivitäten mit dem Kind und/oder Hausbesucherin mit, wann immer sich die Möglichkeit dafür bietet.	<input type="checkbox"/> 1.7 Zeigen beständig Interesse an den Materialien oder an den Aktivitäten und ermitteln weitere Aktivitäten, die sie mit dem Kind ausprobieren können. <input type="checkbox"/> 2.7 Beteiligen sich aktiv an den Aktivitäten und bleiben mit ihrer Aufmerksamkeit bei Themen und Aktivitäten des Besuchs. <input type="checkbox"/> 3.7 Sind aktiv bei Spiel und Aktivitäten dabei und zeigen Begeisterung.	<input type="checkbox"/> 4.7 Initiieren Aktivitäten und begründen die Aktivität oder die Konversation mit den Interessen oder Verhalten des Kindes. <input type="checkbox"/> 5.7 Initiieren Konversationen und bringen Informationen ein und sprechen Themen an, die sich auf die Entwicklung des Kindes oder Wohl der Familie beziehen. <input type="checkbox"/> 6.7 Ist während des Besuchs in der Nähe des Kindes und der Hausbesucherin und interagiert bereitwillig mit beiden.
<input type="checkbox"/> 4.1 Initiieren keine Aktivitäten oder Gespräche mit dem Kind oder der Hausbesucherin; Hausbesucherin muss die Eltern auffordern, bei den Aktivitäten mit zu machen. <input type="checkbox"/> 5.1 Beantworten und stellen selten Fragen.	<input type="checkbox"/> 4.3 Initiieren manchmal Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 5.3 Stellen und beantworten manchmal Fragen, aber bearbeitet sie nicht.	<input type="checkbox"/> 4.5 Initiieren häufig Aktivitäten. <input type="checkbox"/> 5.5 Stellen häufig Fragen und beginnen Diskussionen oder bringen Informationen zu dem Thema ein.	<input type="checkbox"/> 6.5 Bleibt während des Besuchs in der Nähe des Kindes und der Hausbesucherin.	
<input type="checkbox"/> 6.1 Positioniert sich weg von der Hausbesucherin und dem Kind.	<input type="checkbox"/> 6.3 Hält sich während des Besuchs meist in der Nähe von Hausbesucherin und Kind auf.			

Adapted with permission from:
Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, *Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners* (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump-Neuman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S., Allernz, N. N., Baller, K., Paulsell, D. & Hallgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished measure.

Gesamtbewertung
Skala 6 =

Skala 7 – Kindliches Engagement während des Hausbesuchs

Parents as Teachers
Mit Eltern Lernen

Kindliches Engagement während des Hausbesuchs				
Ungenügend 1	2	Ausreichend 3	Gut 5	Hervorragend 7
KInd:	2	3	4	6
KInd:		KInd:	KInd:	KInd:
<input type="checkbox"/> 1.1 Macht die Aktivitäten während des Hausbesuchs nicht mit. <input type="checkbox"/> 2.1 Weint, wenn durch gutes Zureden versucht wird, es zur Teilnahme an den Aktivitäten während des Hausbesuchs zu gewinnen. <input type="checkbox"/> N/A für Kinder jünger als 12 Monate <input type="checkbox"/> 3.1 Interagiert nicht mit den Eltern und/oder der Hausbesucherin.	<input type="checkbox"/> 1.3 Nimmt manchmal an den Aktivitäten während des Hausbesuchs teil. <input type="checkbox"/> 2.3 Nur mit gutem Zureden nimmt es an den Aktivitäten während des Hausbesuchs teil. <input type="checkbox"/> N/A für Kinder jünger als 12 Monate	<input type="checkbox"/> 1.5 Nimmt häufig an den Aktivitäten während des Hausbesuchs teil. <input type="checkbox"/> 2.5 Zeigt häufig Interesse an den Aktivitäten während der Hausbesuche. <input type="checkbox"/> N/A für Kinder jünger als 12 Monate	<input type="checkbox"/> 1.7 Nimmt an allen Eltern-Kind-Aktivitäten teil und beschäftigt sich aktiv mit Materialien und Eltern. <input type="checkbox"/> 2.7 Initiiert Aktivitäten und Interaktionen und die Initiativen sind erfolgreich und angemessen. <input type="checkbox"/> N/A für Kinder jünger als 12 Monate <input type="checkbox"/> 3.7 Interagiert mit Eltern und Hausbesucherin und bleibt in positiver Interaktion.	<input type="checkbox"/> 4.1 Scheint nicht interessiert an den Aktivitäten des Hausbesuchs (z.B. durch Blicke oder Körpersprache). <input type="checkbox"/> 4.3 Zeigt gelegentlich Interesse an den Aktivitäten des Hausbesuchs (z.B. durch Blicke oder Körpersprache). <input type="checkbox"/> 4.5 Zeigt häufig Interesse an den Aktivitäten des Hausbesuchs (z.B. durch Blicke oder Körpersprache). <input type="checkbox"/> 4.7 Zeigt beständig Interesse an den Eltern-Kind-Aktivitäten des Hausbesuchs und zeigt Begleitung während der Aktivitäten.

Gesamtbewertung
Skala 7 =

Index der Effektivitätsqualität
(Summe von Skalen 5-7) =

Adapted with permission from:
Roggman, L.A., Cook, G.A., V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K. & Innocenti, M.S. (2008). Home Visit Rating Scales. In L.A. Roggman, L.K. Boyce & M.S. Innocenti, Developmental Parenting: A guide for early childhood practitioners (pp. 209-217). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Roggman, L.A., Cook, G.A., Jump Norman, V.K., Christiansen, K., Boyce, L. K., Innocenti, M.S. Allenz, N. N., Boller, K., Paulsall, D. & Halgren, K. (2010). Home Visit Rating Scales Version A (HOVRS-A). Unpublished measure.

8.2 Skala 2, sieben tiefe Item-Werte

Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8		Total S2 1-8	
	Stud A	Stud B	A	B														
ET1 Video A	7	7	7	5	7	5	7	7	0	0	7	7	7	7	7	7	49	45
ET1 Video B	7	5	7	5	7	5	7	7	0	0	7	7	5	7	5	7	45	43
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET2 Video A	7	7	7	7	3	3	5	5	7	7	7	7	7	7	5	5	48	48
ET2 Video B	7	7	7	3	7	7	5	5	0	0	7	7	7	7	7	7	47	43
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET3 Video A	7	5	7	7	7	7	7	5	7	7	5	5	5	7	5	5	50	48
ET3 Video B	5	5	7	7	7	5	7	3	0	7	5	7	7	7	5	5	43	46
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET4 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	56	56
ET4 Video B	7	7	7	7	7	7	7	5	0	0	7	7	7	7	7	7	49	47
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET5 Video A	5	5	7	7	5	5	5	3	7	7	5	5	5	5	3	7	42	44
ET5 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	7	52	54
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET6 Video A	5	7	7	7	7	7	7	5	7	7	5	5	7	7	5	5	50	50
ET6 Video B	7	5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	5	7	7	5	5	54	48
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET7 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	56	56
ET7 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	56	54
Skala Item	S2 It1		S2 It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	56	56
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	7	5	0	0	5	7	7	7	7	7	47	47
Skala Item	S2 It1		S1It2		S2 It3		S2 It4		S2 It5		S2 It6		S2 It7		S2 It8			
Personen	Stud A	Stud B																
ET9 Video A	5	5	7	5	7	7	5	5	0	0	5	3	7	5	0	0	36	30
ET9 Video B	7	7	7	7	7	5	7	7	0	0	5	7	5	7	5	5	43	45

8.3 Skala 7, zwei tiefe Item-Werte

Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4		Total S7 It1-4	
	Stud A	Stud B	A	B						
ET1 Video A	5	5	5	5	5	5	5	7	20	22
ET1 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET2 Video A	7	7	7	7	5	5	7	7	26	26
ET2 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET3 Video A	5	5	5	7	3	3	5	7	18	22
ET3 Video B	7	7	5	7	7	7	5	7	24	28
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET4 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
ET4 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET5 Video A	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20
ET5 Video B	7	7	7	7	7	5	7	5	28	24
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET6 Video A	7	7	5	5	7	7	7	7	26	26
ET6 Video B	7	7	5	5	5	5	5	5	22	22
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET7 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
ET7 Video B	7	7	7	5	7	5	7	5	28	22
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET 8 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
ET8 Video B	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
Skala Item	S7 It1		S7 It2		S7 It3		S7 It4			
Personen	Stud A	Stud B								
ET9 Video A	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28
ET9 Video B	5	7	7	7	7	7	5	5	24	26